

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BORIS SOUVARINE. — Vue d'ensemble sur le récent Congrès communiste de Moscou.....	1
« Staline démasqué », « débarras d'un lourd héritage ». <i>Un article de la Borba de Belgrade rendant compte du discours secret prononcé par Khrouchtchev</i>	5
Epurations et réhabilitations dans le P.C. russe	8

ROLAND VARAIGNE. — L'école de l'idolâtrie. La difficile « déstalinisation » du P.C. français.....	9
BRANKO LAZITCH. — Un singulier « expert » en questions soviétiques	14
Les événements d'Algérie : Le journal clandestin du F.L.N.	17
Comment les communistes malais coexistent	19

Vue d'ensemble sur le récent Congrès communiste de Moscou

LE récent Congrès communiste de Moscou a ressemblé, pour tout l'essentiel, au précédent Congrès de 1952, tenu sous Staline. Mais l'attention des observateurs étrangers, tant de la presse que de la diplomatie, s'est portée exclusivement sur quelques points de différence, apparente ou réelle, grossis outre mesure de ce fait au détriment des proportions véritables. Une lecture attentive du compte rendu ne confirme nullement l'impression que tendaient à communiquer les dépêches où certaines paroles inhabituelles prononcées au Congrès étaient spécialement mises en valeur.

L'analogie fondamentale des deux Congrès consiste dans l'identité de leur dogme prétendu « marxiste-léniniste » comme dans l'identité de direction et de fonctionnement du Parti, lequel est l'armature de l'Etat ou, si l'on préfère : le super-Etat. Comme sous Staline, toute initiative vient encore d'en haut, c'est-à-dire du Politburo (Praesidium), nulle spontanéité ne saurait se manifester « à la base », ni entre la base et le sommet. La préparation du Congrès, reflétée dans la *Pravda*, se réduisait pendant des mois à une émula-

tion dans l'obéissance, la discipline, le zèle au travail. Aucune allusion à la politique. « L'appareil » bureaucratique du Parti, de haut en bas, du Comité central aux comités nationaux, régionaux et locaux, avait été au préalable strictement révisé, épuré, remanié, de façon à assurer les cent pour cent d'unanimité qui sont de rigueur depuis Staline. Autrement dit, une technique immuable de domination maintient l'unité « monolithique » intacte au nom du « marxisme-léninisme ».

Il est vrai que le pouvoir s'exerce aujourd'hui par une « direction collective » au lieu d'un homme tout-puissant. Mais la même omniscience « marxiste-léniniste » inspire toujours l'omnipotence partagée au Politburo, avec le Secrétariat comme Exécutif. Or, il n'était jamais question de « marxisme-léninisme » du temps de Lénine et cette étiquette recouvre en réalité un ensemble de concepts mis au point sous Staline mais que celui-ci n'osait pas dénommer stalinisme. Les mêmes bureaux d'experts et de spécialistes formés à la même école ayant élaboré les rapports présentés aux deux derniers Congrès et fourni

les matériaux dont se nourrissent uniformément les discours, il n'est pas étonnant de constater la similitude frappante de tous ces textes monotones.

On y retrouve à trois ans d'intervalle les mêmes affirmations tranchantes, les mêmes défis éhontés, les mêmes sophismes trompeurs, les mêmes thèmes de propagande mensongère, les mêmes comparaisons fallacieuses entre la prospérité croissante des Etats socialistes et le déclin irrémédiable des pays capitalistes, les mêmes dénonciations à sens unique du colonialisme, les mêmes accusations haineuses et perfides contre les Etats-Unis d'Amérique, les mêmes certitudes de victoire finale du communisme sur les décombres du monde libre. La quasi-totalité des textes du Congrès sous Staline et du Congrès sans Staline sont interchangeables.

Les disparités tiennent en quelques lignes, précisément celles qui ont fait grand bruit à l'extérieur, où l'on guette les moindres signes pouvant déceler des indices annonciateurs, et qui ont certainement passé inaperçues à l'intérieur, où un quart de siècle de terreur stalinienne a « dépolitisé » la population dans son ensemble. Des correspondants du *New York Times*, à Moscou, à Léninegrad et à Mourmansk, rapportent que des sujets soviétiques interrogés par eux ne savaient pas et ne croyaient pas que Staline avait été critiqué au Congrès : ces observations ont sans aucun doute une portée générale. Mais c'était avant la révélation du discours final et secret de Khrouchtchev. Seuls de hauts fonctionnaires et des intellectuels en petit nombre auront perçu, jusqu'à la mi-mars, quelques notes nouvelles dans les récitations fastidieuses des orateurs et il faudra du temps pour que les intentions du Politburo pénètrent peu à peu la masse humaine rendue amorphe et méfiante par le régime terroriste et totalitaire.

En attendant, la question se pose de savoir si les quelques lignes insolites soulignées par les commentateurs recèlent en germe des notions vraiment novatrices dont le développement signifierait une évolution salutaire du

régime, laquelle aurait inmanquablement d'heureux effets en politique étrangère.

**

Khrouchtchev d'abord, tous les orateurs ensuite, sauf Mikoïan, ont répudié le « culte de la personnalité » en s'abstenant de nommer Staline, et prôné inlassablement la « direction collective ». Ce leitmotiv obsédant n'a rien de nouveau, il date du lendemain des obsèques de Staline et il trahit la peur dans laquelle a si longtemps vécu l'entourage du tyran, nonobstant une complicité qui ne garantissait qu'une sécurité relative et à court terme. Il faut croire que cette peur dure encore, une fois passé le danger, comme l'habitude est une seconde nature. Les dirigeants actuels éprouvent le besoin visible de se rassurer à haute voix en échangeant des avertissements réciproques, sans craindre le ridicule de répétitions *ad nauseam*.

Ils ne font ainsi que commenter les mesures pratiques déjà prises pour prévenir l'ascension éventuelle d'un autre Staline. Ont-ils supprimé eux-mêmes leur ci-devant maître, l'ont-ils « aidé » à passer de vie à trépas, les meilleures raisons ne manquent pas de le croire : quoi qu'il en soit, selon la formule, « tout s'est passé comme si... ». Après cela, ils avaient à prendre des dispositions pour que nul, désormais, n'aspire au pouvoir personnel. Malenkov fut dépossédé du secrétariat, dès le 14 mars 1953, dix jours après le transfert du corps de Staline au mausolée. La mise au pas de la police secrète exigea des actes plus énergiques : Béria et ses lieutenants durent disparaître, par des procédés spécifiquement staliniens, pour ne pas troubler la coexistence dans la « direction collective ». Après quoi, Khrouchtchev ayant bien en main « l'appareil » du Parti, il ne restait qu'à rétrograder quelque peu Malenkov et à rabaisser quelque peu Molotov, sous des prétextes futiles, de façon à faire savoir à tout « l'appareil » du Parti et de l'Etat que l'autorité réside au Politburo et au Secrétariat, non chez les deux plus proches et anciens auxiliaires de Staline.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

A présent, tout en réprouvant très haut le « culte de la personnalité », les dirigeants ne se gênent guère pour célébrer le culte de la personnalité de Lénine, c'est-à-dire d'une momie dont ils n'ont rien à redouter. Dans les 35 volumes des « Œuvres Complètes » de Lénine, ils trouvent de quoi motiver ou justifier en théorie tous les aspects et les tournants de leur pratique. Mais la « direction collective » entend bien entretenir, sous l'appellation de marxisme-léninisme, la volonté de puissance naguère incarnée en Staline et sa politique impérialiste constante au dehors, quitte à varier dans la méthode et le vocabulaire pour mieux atteindre le « but final » d'un programme intangible. Le rapport de Khrouchtchev l'atteste, confirmé par les discours de Chepilov et de tous leurs collègues.

Les déclarations relatives à la possibilité pour les communistes du monde libre d'accéder au pouvoir en certains cas, par des moyens pacifiques ou des voies parlementaires ne constituent pas une nouveauté, contrairement à ce que prétend une presse ignorante ou empressée à favoriser le jeu de Moscou. Khrouchtchev lui-même le prouve assez en citant Lénine : « *Toutes les nations viendront au socialisme, cela est inévitable ; mais elles y viendront d'une façon non pas absolument identique ; chacune apportera ce qu'elle a d'original dans telle ou telle forme de la démocratie, telle ou telle variété de la dictature du prolétariat, dans tel ou tel rythme de transformation socialiste...* ». Il aurait pu se référer à d'autres textes des Ecritures. Les socialistes allemands et russes ont bien souvent opposé aux communistes un discours prononcé à Amsterdam, où Karl Marx disait : « *Nous ne prétendons pas que les moyens pour atteindre ce but seront les mêmes partout. Nous savons qu'il faut tenir compte des institutions, des coutumes et des traditions des divers pays, et ne contestons pas qu'il existe des pays comme l'Amérique, l'Angleterre, et si je connaissais mieux vos institutions, j'ajouterais peut-être la Hollande, où les travailleurs pourront arriver à leurs fins par des moyens pacifiques* ».

Ces paroles fameuses de Karl Marx, ont alimenté d'interminables controverses entre marxistes de tendances contradictoires. Il est remarquable que Mikoïan en ait parlé en termes explicites, comme pour démentir à l'avance toute imputation d'originalité ou d'innovation. Il a même fait allusion à Frédéric Engels, sans toutefois citer ce passage : « *On peut penser que la vieille société pourra se transformer pacifiquement en société nouvelle dans les pays où la représentation du peuple concentre en elle-même tout le pouvoir, où l'on peut faire constitutionnellement ce qu'on veut, dès qu'on a derrière soi la majorité du peuple ; dans des républiques démocratiques comme l'Amérique et la France, dans des monarchies comme l'Angleterre, où la presse discute quotidiennement du rachat de la dynastie et où celle-ci est impuissante contre la volonté populaire* ».

Il n'y a donc pas évolution, mais seulement tactique, dans l'apparente renonciation éven-

tuelle à la violence. A travers le contexte des circonstances, elle traduit la certitude qu'ont les leaders communistes de conquérir à brève échéance le pouvoir en France et en Italie au moyen d'une coalition parlementaire. Mais elle implique la nécessité de recourir ensuite à la terreur pour s'y maintenir, pour anéantir toute opposition, pour imposer le parti unique, pour décourager toute velléité d'objection de conscience, pour imposer un régime à l'image du système soviétique. D'ailleurs Khrouchtchev et Compagnie n'ont pas caché qu'ils envisagent « *une solide majorité parlementaire s'appuyant sur le mouvement révolutionnaire de masse du prolétariat* », ils ne renoncent nullement à la dictature du prolétariat (lire : du Parti communiste), que Lénine définissait comme un pouvoir « que ne limite aucune loi ».

Il importe de savoir que pour Lénine et ses disciples, la violence est inévitable, soit avant, soit après la conquête du pouvoir. En 1918, Lénine disait pour expliquer le « retard » de la révolution européenne : « *Il est bien plus difficile de commencer en Europe ; chez nous, il était infiniment plus facile de commencer, mais il sera beaucoup moins aisé de continuer. En Europe, c'est le contraire : une fois la révolution commencée, il sera bien plus facile de la pousser en avant...* ». L'économie de violence pour commencer ne dispense pas de la violence pour continuer, telle est l'idée majeure dont s'inspirent les staliniens qui se réclament de Lénine, mais n'expriment de nos jours que la partie séduisante de leur pensée à l'intention des socialistes, des travaillistes, des progressistes, des neutralistes et pacifistes enclins à se laisser circonvenir, à l'intention aussi des affairistes pour qui, « *business as usual* » est l'alpha et l'oméga de la politique.

**

Le dernier trait marquant du Congrès, mais où les figurants congressistes n'assumaient qu'un rôle approbateur passif, a été une nouvelle phase de la déstalinisation partielle et graduelle dont le début remonte aux lendemains immédiats de la mort de Staline. Sans entamer le dogme fondamental hérité de leur prédécesseur, les héritiers avaient alors entrepris de réduire la stature factice du personnage, œuvre de courtisans terrorisés, de démanteler le monstrueux édifice de fictions et d'impostures érigé sur les ordres de celui dont ils furent si longtemps les serviteurs : expurgation des dictionnaires et des calendriers, consignés à la presse de n'imprimer que très rarement le nom exécré, etc. Les mérites imaginaires du généralissime dans la « grande guerre patriotique » furent effacés des livres d'histoire militaire écrits après sa mort. Les écrivains, les poètes, les artistes cessèrent de glorifier le soi-disant Père des Peuples. La « direction collective » ayant décidé d'aller plus loin, la tribune du Congrès devait servir à donner le signal.

Mikoïan, peut-être choisi en tant que Caucasiens, a remis en question l'omniscience et l'infailibilité de Staline, certains aspects de sa politique extérieure, certains épisodes de

ses répressions sanglantes, certaines pages de sa dernière brochure à prétentions doctrinales, enfin son « Histoire du Parti » mensongère d'un bout à l'autre, et il a préconisé la révision des principaux ouvrages d'enseignement, dans l'ordre historique, philosophique et juridique. M^{me} A. M. Pankratova, qui avait été emprisonnée et cruellement maltraitée lors d'une « épuration » mais sauvée par miracle, auteur du manuel d'Histoire de l'U.R.S.S. en usage dans toutes les écoles soviétiques, a dénoncé les falsifications historiques qui souillent tous les livres publiés sous Staline, y compris les siens propres. Il va de soi que de telles paroles prononcées en public, dictées par le Politburo, sous-entendent que des équipes de rédacteurs sont à l'œuvre déjà pour récrire les ouvrages périmés.

La réhabilitation nominale au Congrès de deux victimes soviétiques de Staline, suivie coup sur coup de celle d'un Hongrois, puis d'une série de Polonais, puis de plusieurs Russes, en annonce vraisemblablement beaucoup d'autres. Les dirigeants actuels n'ont que l'embarras du choix : à part les cinquante-cinq condamnés des trois grands procès de Moscou et les huit généraux prétendument jugés par un tribunal militaire à huis clos, des milliers et des milliers de communistes furent exterminés sans procès au cours des années d'avant guerre. Parmi tant d'innocents sacrifiés aux fureurs malades de Staline, il est possible d'en réhabiliter un grand nombre sans mettre en cause la « justice » soviétique dans son principe, quitte à charger Béria et consorts de tant de crimes, peut-être même à en imputer quelques-uns à Staline (*). Pour les complices et successeurs de celui-ci, qui ne croient certes pas un mot des accusations portées contre les victimes, il ne s'agit point de « justice » ni de morale, mais d'utilité politique. Pas plus qu'en ordonnant la révision des livres d'histoire, ils ne se soucient de vérité historique : ils veulent seulement se faire une place et une réputation dans

(*) C'est précisément ce qui a eu lieu en fin de Congrès, à huis clos, quand Khrouchtchev a prononcé le discours de clôture. Mais le présent article était écrit avant que ne parviennent en Occident les premières informations de source diplomatique révélant quelque peu de la mise en accusation de Staline par son successeur au Secrétariat. On n'a pu ajouter ici que quelques mots à ce sujet, quitte à commenter ultérieurement le discours final de Khrouchtchev. En attendant, voir plus loin (à titre documentaire) l'article traduit de la *Borba* de Belgrade. — N.D.R.L.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

les annales de la révolution, là où Staline avait usurpé tous les mérites.

Tout cela signifie simplement que la « direction collective » trouve intérêt à dégager sa responsabilité de crimes antérieurs inutiles, à se désolidariser obliquement des excès pathologiques de Staline pour dissiper le cauchemar et gagner quelque popularité dans les populations mises au pas jusqu'à présent par la terreur. Rompre ouvertement avec le passé stalinien lui est impossible à moins de renier tout l'héritage et de courir les risques d'un saut dans l'inconnu. Elle pense probablement pouvoir substituer des règles relativement sensées à des pratiques insensées, pour plus d'efficacité dans le progrès industriel et dans la production alimentaire, pour réaliser ses plans économiques autrement que sur le papier. A cet effet, il lui faut déstaliniser les cadres, dans une certaine mesure, avec prudence et lenteur, sans permettre un relâchement de la discipline, ni déchaîner des règlements de comptes. Elle aurait recours, si besoin était, aux méthodes plus spécifiquement staliniennes en cas de danger intérieur, voire d'insubordination limitée, comme on l'a vu depuis trois ans à Moscou, à Léninegrad et à Tiflis où il fallait rappeler à l'ordre la police. Ainsi le stalinisme survit en tant que technique de domination par « l'appareil » communiste, mais débarrassé des caractéristiques trop subjectives d'un mégalomane irrémédiablement perverti par l'ivresse du pouvoir.

**

Le Congrès n'a été qu'une Chambre d'Enregistrement comme les précédentes assemblées tenues sous la férule de Staline. Les résolutions, les « directives » votées à l'unanimité après lecture des rapports et simulacre de débats n'émanaient pas du Congrès mais du Politburo. Toutes les décisions ayant force de loi avaient été prises *a priori* ou allaient être adoptées *a posteriori* par les organes permanents du pouvoir. Les propos relatifs à la révolution çà et là par des procédures légales ne sont que banale ruse de guerre froide. Le désaveu trop restreint et (avant le discours secret de Khrouchtchev) encore peu explicite des atrocités staliniennes, qu'elles soient physiques, morales, historiques, juridiques ou philosophiques, n'est qu'expédient de politique intérieure empirique. Les hostilités verbales contre les démocraties occidentales, et singulièrement contre les Etats-Unis d'Amérique, n'ont rien perdu de leur virulence (et ce qu'elles recouvrent d'actions secrètes, de manœuvres déloyales, explosives ou corruptrices, on n'a que trop tendance à le méconnaître). Les congressistes se sont réunis à Moscou, non pour délibérer, mais pour recevoir les instructions qu'ils vont mettre en œuvre sur les divers plans de leurs activités respectives. L'état-major de l'oligarchie pseudo-communiste poursuit, avec des variantes tactiques, son vaste dessein stratégique de conquérir la planète.

B. SOUVARINE.

" Staline démasqué, " " débarras d'un lourd héritage "

Tel est le titre approximatif de l'article paru dans « Borba », de Belgrade, pour rendre compte du discours secret de Khrouchtchev au récent Congrès communiste de Moscou. Une traduction littérale de ce titre, impossible en français, donnerait : « Démasquage du stalinisme (impliquant) libération d'un lourd héritage ».

LE discours prononcé au récent Congrès communiste de Moscou siégeant à huis clos, le 25 février dernier, par Khrouchtchev n'est pas encore publié dans son texte exact. A défaut, la presse a pu en faire connaître le sens général en utilisant divers rapports transmis par voie diplomatique. Il nous semble utile de donner, à notre tour, l'écho de ce discours tel que la Borba, de Belgrade, l'a répercuté dans son numéro du 20 mars. On y trouve au moins l'indication quasi autorisée des thèmes généraux esquissés par le syndicat des héritiers de Staline qui, à des fins d'opportunité politique, s'emploie à déboulonner la récente idole. La solidarité de Khrouchtchev et de Tito en l'occurrence donne un poids indéniable à l'article de la Borba, notwithstanding la médiocrité de l'auteur et la platitude du style (genre Pravda et Humanité). Tout lecteur quelque peu averti comprendra que Khrouchtchev, ménageant les transitions, n'a révélé qu'une infime partie des crimes sans

nom et sans nombre de Staline, et que la Borba ne donne qu'une faible idée des révélations de Khrouchtchev. A peine est-il besoin de souligner que les staliniens de Moscou et de Belgrade, chargés d'une longue et lourde complicité, ne reprochent à leur maître d'hier que des actes postérieurs à l'année 1934, et qu'ils restent solidaires de Staline dans toute la mesure où les atrocités commises par celui-ci leur sont encore profitables. Dans ce sens ils persistent à calomnier et accabler basement leurs victimes prétendues « trotskistes, zinovévistes, boukhariniennes, nationalistes bourgeois, etc. », sans parler des millions d'individus sans étiquettes vraies ou fausses et dont le sang innocent a cimenté l'échafaudage monstrueux de l'Empire totalitaire. Libre aux esprits libres de ne retenir des textes stalino-titistes que les passages utiles, en attendant l'expression de vérités moins encombrées de phraséologie trompeuse.

ON ne dispose pas encore de tous les détails du discours que Nikita Khrouchtchev a prononcé à huis-clos au Congrès (le 25 février).

Mais, d'après ce qu'on sait déjà de par le monde, on perçoit clairement le sens de son exposé. Il faut, en outre, ajouter que les données dont on dispose, quoique minces, corroborent l'opinion selon laquelle il s'agit en l'espèce d'un événement d'importance extraordinaire, qui se reflétera fortement sur l'évolution ultérieure de l'Union Soviétique, de même que sur la situation internationale...

Le Congrès a dévoilé et condamné les moyens dont Staline se servait pour régler ses différends avec tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Au début, il recourut à des moyens policiers contre les trotskistes et les « opportunistes » de droite, mais plus tard il en usa de même contre les communistes honnêtes et fidèles à la cause du socialisme et contre les cadres éprouvés du parti.

Staline faisait preuve d'une complète intolérance à l'égard de son entourage. Il violait grossièrement tous ceux qui s'opposaient à lui. Capricieux et despotique, il cherchait querelle à quiconque ne répondait pas à son idée. Loin de vouloir convaincre, il imposait aux autres ses vues. Toute personne qui se serait opposée à lui ou aurait tenté de prouver le bien-fondé de son opinion, aurait été éloignée de la direction et aurait subi par la suite toutes les contraintes morales et physiques possibles.

Il est caractéristique que les répressions massives, les purges sanglantes, les procès judiciaires,

les exterminations physiques, aient commencé après 1935, donc à une époque où l'opposition trotskiste avait été depuis longtemps déjà brisée et les classes exploiteuses disparues.

Il est évident que de pareilles mesures de brutales contraintes administratives et physiques, justifiées par la formule stalinienne préférée : « lutte contre les ennemis du peuple », étaient en réalité dirigées contre les communistes, contre les cadres éprouvés du parti.

« Les aveux » par la plus brutale des contraintes physiques

Toutes ces purges et procès, toutes ces exécutions d'honnêtes communistes se basaient sur les « aveux » des inculpés eux-mêmes, alors qu'on obtenait les « aveux » par les contraintes physiques les plus féroces, ce qui impliquait une affreuse violation de toute légalité. Des milliers d'hommes totalement innocents et qui avaient lutté pour le socialisme ont ainsi péri.

L'arbitraire de Staline et le recours aux plus grossières méthodes policières ont commencé surtout à se manifester après le XVII^e Congrès du Parti en 1934.

La majeure partie des membres et des suppléants du Comité Central du P.C.S., élus au XVII^e Congrès, a subi la peine de mort.

C'est après le meurtre de Kirov, en 1934, que les répressions massives commencèrent. Elles devinrent encore plus rigoureuses à la fin de 1936, à la suite du télégramme que Staline et Jdanov, qui se reposaient alors à Sochi, avaient envoyé à Kaganovitch et Molotov. Staline les avi-

sait que lui et Jdanov avaient décidé que Yagoda ne convenait plus comme chef de la Guépéou, que Iejov devait le remplacer d'urgence. Dans ce même télégramme, il était dit que la Guépéou était trop lente et qu'il fallait recourir à des moyens plus sévères contre « les ennemis du peuple ».

L'énorme majorité des arrestations et des exécutions sommaires ont été faites à la suite d'accusations totalement injustifiables. Staline était le principal accusateur. C'est lui qui non seulement donnait les approbations, mais qui décidait des arrestations et même prescrivait la façon d'extorquer les aveux.

Infatuation et méfiance pathologique

Staline était très infatué de sa personne, maladivement soupçonneux, possédé de la manie de la persécution.

Il lui arrivait souvent d'accueillir ses collaborateurs par des questions telles que : « Vos yeux sont aujourd'hui fuyants », ou bien : « Pourquoi vous détournez-vous si souvent aujourd'hui et pourquoi ne me regardez-vous pas droit dans les yeux ? » Sa défiance pathologique le rendait méfiant envers tout le monde, même envers les membres éminents du parti. Partout et en tous lieux, il ne voyait qu'« espions », « ennemis du peuple », « double jeu ».

Les représailles dont il a usé ont causé de grands dommages à l'Union Soviétique, elles l'ont affaibli dans sa situation intérieure et par voie de conséquence sur le plan international.

Ces mesures se sont surtout péniblement fait ressentir dans l'Armée rouge. De 1937 à 1941, par suite de ces suspicions de Staline, furent « liquidés » sur la foi d'accusations calomnieuses de nombreux commandants d'armées, de responsables politiques et d'officiers supérieurs. Les répressions atteignirent les cadres à plusieurs degrés, depuis les compagnies et les bataillons jusqu'aux plus hauts états-majors.

On a ainsi non seulement exterminé de nombreux et excellents chefs militaires, mais ces « purges » eurent pour conséquence un fléchissement de la confiance des soldats en leurs supérieurs et un relâchement de la discipline.

Staline ne croyait pas qu'Hitler attaquerait l'U.R.S.S.

Staline avait créé un mythe suivant lequel il était le plus génial des capitaines de tous les temps. La presse soviétique, les films, les romans et les différentes « études » historiques de l'époque stalinienne se rapportant à la guerre soviéto-allemande représentent Staline sous un jour tout à fait faux : un stratège génial qui prévoit tout.

Pendant et après la guerre, Staline avait formulé la thèse que la tragédie subie par le peuple soviétique durant la première période de la guerre avait été la conséquence de l'attaque allemande « inopinée » contre l'Union Soviétique.

Cependant, les faits démontrent que cette thèse est inventée de toutes pièces. Il était connu de tous qu'Hitler préparait son attaque contre l'Union Soviétique. Des faits nombreux de l'époque d'avant guerre révèlent qu'il avait concentré de grandes unités militaires à proximité des frontières soviétiques. De plus, Staline avait reçu de plusieurs côtés des avertissements sur les préparatifs hitlériens.

Ces renseignements provenaient tant d'organes soviétiques que des personnalités britanniques les plus qualifiées. Le Premier britannique Sir Winston Churchill avait fait personnellement informer Staline le 3 avril 1941 par l'intermédiaire de son ambassadeur à Moscou, Strafford

Cripps, que les forces allemandes étaient en train de se regrouper en prévision d'une attaque contre l'Union Soviétique. Et même plus tard, le 18 avril, Churchill avait attiré l'attention de Staline sur le danger sérieux qui menaçait l'Union Soviétique. Staline, cependant, n'accordait pas crédit à ces avertissements et, qui plus est, il avait prescrit de n'en pas tenir compte car il s'agissait, selon lui, de « provocations ».

De même, il ne voulut pas croire aux avertissements des attachés militaires soviétiques à Berlin qui avaient réussi à se procurer des informations précises sur les plans d'attaque contre l'Union Soviétique, et même sur la date à laquelle elle devait avoir lieu. Il avait jugé ces informations comme fausses et ne méritant aucun crédit. En dépit de tous ces avertissements, il s'était refusé à prendre les mesures nécessaires pour la défense de l'U.R.S.S. face à l'attaque imminente.

A la veille même du jour où les troupes hitlériennes devaient franchir la frontière, un Allemand s'était rendu et avait déclaré que l'armée allemande avait reçu l'ordre de déclencher l'offensive le 22 juin au matin. Ce fait fut immédiatement rapporté à Staline, mais il n'en tint aucun compte. Il ne crut pas à l'attaque, même quand les unités hitlériennes avaient pénétré en territoire soviétique et que les opérations militaires avaient commencé. Malgré l'évidence, il n'admettait pas qu'il y avait guerre, croyant qu'il s'agissait uniquement de « provocations » de la part de certaines unités indisciplinées de l'armée allemande.

« Le plus génial des capitaines de tous les temps »

Non seulement, quant à l'armement, l'Union Soviétique n'était pas suffisamment préparée à la défense de son territoire : elle manquait, en outre, de chars, de canons et d'avions, et même aussi de fusils.

Nikita Khrouchtchev qui, à cette époque, occupait un poste de dirigeant en Ukraine, avait un jour téléphoné à Malenkov pour lui signaler le manque d'armes, demandant qu'on lui en envoie d'urgence. Malenkov répondit que cela n'était pas possible, vu qu'on expédiait tous les fusils à destination de Leningrad. Il ajouta même qu'en Ukraine on n'avait qu'à se débrouiller comme on pouvait.

Staline avait, en outre, commis maintes grosses erreurs dans la direction des opérations militaires. Il donnait des ordres sans fondement réel, en entière contradiction avec le réel état des choses. D'une façon générale, il ne connaissait pas la situation sur les fronts.

Quand, en 1942, dans la région de Kharkov, l'Armée rouge se trouva dans une situation fort critique, les chefs de ce secteur, dont Khrouchtchev faisait partie, décidèrent d'interrompre l'investissement de Kharkov, qui aurait pu avoir de très fâcheuses conséquences. On en référa à Staline en lui demandant de faire modifier le plan des opérations. Mais il opposa un refus et ordonna de continuer l'investissement malgré le réel danger où se trouvaient les unités soviétiques d'être coupées et détruites.

De toute évidence, Staline ne se faisait pas la moindre image de la situation sur le front de Kharkov. Il avait établi le plan de l'opération sur un globe terrestre. Khrouchtchev avait causé au téléphone avec le maréchal Vassilievski, lui demandant d'expliquer la situation à Staline sur une carte et de le convaincre qu'il était impossible de continuer l'opération projetée. Vassilievski répondit qu'il n'en ferait rien car Staline ne voulait pas l'entendre parler de cette opération.

Khrouchtchev se décida alors à expliquer directement à Staline quelle était la pénible situation où se trouvaient des unités de l'armée soviétique et de le déterminer à modifier le plan. Il lui téléphona dans sa maison de campagne, mais ce ne fut pas Staline qui vint au téléphone; ce fut Malenkov. Khrouchtchev lui dit qu'il téléphonait du front et pria Staline de venir à l'appareil. Staline, à quelques pas seulement du téléphone, refusa. Par l'intermédiaire de Malenkov, il enjoignit à Khrouchtchev de dire à Malenkov ce qu'il avait à communiquer. Après avoir ainsi pris connaissance de la communication, Staline ordonna de s'en tenir à ce qui était établi, c'est-à-dire de poursuivre l'investissement de Kharkov.

A la lumière de ces quelques données, on voit clairement combien était loin de la vérité la propagande officielle, diffusée par la presse, les films, la littérature. La victoire contre l'Allemagne hitlérienne fut mensongèrement attribuée au seul Staline. Celui-ci éprouvait une grande satisfaction à la lecture de tels écrits et lorsqu'il voyait des films de cette sorte. D'une façon générale, il aimait contempler les films dans lesquels il apparaissait comme un grand capitaine. Ainsi, par exemple, il aimait beaucoup regarder le film « L'Inoubliable année 1919 », dans lequel il apparaissait debout sur un train blindé, et c'est tout juste si on ne l'y voyait pas sabrer l'ennemi.

Il exigeait aussi que les historiens lui attribuent le rôle principal en toutes circonstances. Pour cette raison, beaucoup d'événements de la révolution d'Octobre et de la guerre civile furent exposés de façon à le mettre en vedette. Il a participé lui-même à la rédaction de sa propre biographie. Il existe des documents montrant qu'il ajoutait de sa propre main, à côté de son nom, des épithètes telles que « le grand ». D'après certains documents, il aurait trouvé insuffisante la phrase suivante : « Staline est le Lénine d'aujourd'hui », et l'aurait rectifiée de sa propre plume comme suit : « Staline est le digne continuateur de l'œuvre de Lénine ou comme cela se dit chez nous dans le parti, Staline est le Lénine d'aujourd'hui. »

La biographie de Staline qui a paru en 1948 traduit bien une vantardise illimitée, une tentative de faire apparaître Staline comme un « génie infaillible ».

Atmosphère de peur et de méfiance

Après la guerre, il devint de plus en plus méfiant envers son entourage. Possédé par la manie de la persécution et en proie à la suspicion, il soupçonnait tout et tous et se voyait entouré d'ennemis et d'espions. Malgré des conditions qui rendaient inimaginable la possibilité d'une conspiration dans le Parti, il avait créé « l'affaire », dite « de Léninegrad », basée sur de fausses accusations. Cela coûta la vie à Voznessenski, à Kouznétzov et à beaucoup d'autres hauts fonctionnaires.

« L'affaire de Léninegrad » fut une manifestation de l'arbitraire de Staline à l'égard des cadres du parti. Il devenait de plus en plus intolérant et s'acharnait contre tous ceux qu'il croyait susceptibles de pouvoir le diminuer.

La soi-disant « affaire des médecins » fut également forgée par lui de toutes pièces.

Sur la foi d'une dénonciation arbitraire contenant des accusations mensongères, Staline avait conclu qu'il existait en Union Soviétique des médecins empoisonneurs. Il donna l'ordre de faire emprisonner un groupe de personnalités distinguées appartenant au corps médical. C'est lui qui donnait personnellement des directives

pour la conduite de l'instruction. Mais il ne parvint pas à parachever cette opération. Après sa mort, tous les médecins accusés furent réhabilités.

En matière de problèmes nationaux, le comportement de Staline était également inadmissible. Il avait usé de toutes sortes de répression contre certaines nations et minorités nationales. Il créait partout une atmosphère de terreur et de méfiance.

Sur les questions de la plus grande importance, il prenait des décisions tout seul, sans tenir compte du Comité Central, ni même du Politbureau. On sait que plus de treize ans ont passé entre les XVIII^e et XIX^e Congrès. De toute évidence, il procédait à la totale annihilation des statuts du Parti.

Les comptes rendus de Moscou rapportent qu'on a distribué aux délégués du Congrès le « testament » de Lénine, c'est-à-dire la caractéristique de Staline que Lénine avait écrite avant de mourir. Selon l'opinion de Lénine qui s'y trouve exprimée, Staline n'était pas, en raison de ses défauts de caractère, l'homme qui convient pour exercer les fonctions de secrétaire général du Parti. On sait que Staline dissimulait ce document aux membres du Parti.

Lénine s'était bien rendu compte du danger pour l'Union Soviétique que Staline présentait en assumant les fonctions de secrétaire général. Dans son message au Congrès de décembre 1922, Lénine écrivait : « En devenant secrétaire général, le camarade Staline a concentré dans ses mains un pouvoir immense et je ne suis pas convaincu qu'il saura toujours en user avec suffisamment de prudence. »

Ainsi que les événements ultérieurs l'ont démontré, les appréhensions de Lénine n'étaient pas injustifiées.

Le culte de la personnalité, la période stalinienne ont causé un énorme dommage à l'Union Soviétique. On a vu dans les rouages de l'Etat, dans l'évolution du Parti et dans la direction économique, s'implanter une méthode néfaste, anti-socialiste, qui eut pour conséquence de grossières violations de la démocratie à l'intérieur du Parti ainsi que de la légalité soviétique, des atteintes aux droits élémentaires des hommes, une situation où toute initiative des masses populaires était étouffée, les cadres honnêtes éliminés et tués, les bases mêmes de la démocratie socialiste détruites.

Le culte de la personnalité avait fait en sorte que l'évolution intérieure s'orientât de plus en plus vers le bureaucratisme. C'est ce qui mit en grand danger l'évolution socialiste ultérieure de l'U.R.S.S. Ce culte de la personnalité a eu évidemment de lourdes répercussions sur les relations internationales et sur le mouvement ouvrier international.

La condamnation de Staline, de sa politique et de ses méthodes est fort significative. Elle annonce qu'après plus de vingt-cinq ans de période stalinienne, au cours de laquelle les membres du Parti et le peuple soviétique ont été élevés dans le culte d'une personne « infaillible » et ont vécu selon les conditions d'un régime créé par cette personne, c'est une nouvelle période qui s'ouvre.

La tâche que le Parti communiste de l'Union Soviétique s'est donnée n'est assurément pas aisée, car le passé a laissé derrière lui quantité de choses qu'il faudra écarter. Toutefois, il y a deux points à retenir comme étant essentiels. En premier lieu, il est incontestable que le Congrès a démontré que la force dirigeante de la société soviétique est résolument décidée à atteindre son but. Et en second lieu, que cette politique trouve un appui auprès des masses du peuple soviétique.

J. S.

Epurations et réhabilitations

LA fameuse « unité monolithique » bolchevique a présidé aux travaux du XX^e Congrès; les héritiers de Staline n'ont pas voulu que l'on revint à nouveau à la discussion libre et aux fractions à l'intérieur du Parti, d'où le rappel incessant du rôle joué par Lénine en 1921 au X^e Congrès du Parti bolchevik : à ces journées remonte l'interdiction des fractions oppositionnelles prononcée lors d'un débat sur les questions syndicales. Les Parti bolchevik est toujours resté fidèle, depuis, au monolithisme.

L'un des aspects de ce monolithisme réside dans les épurations au moyen desquelles sont périodiquement liquidés membres et dirigeants du Parti. On commença en 1921 par exclure les simples militants; sous Staline vint le tour des dignitaires. Le procédé n'a pas changé; il est toujours en honneur avec les nouveaux maîtres du Kremlin.

LE XVII^e CONGRES du Parti bolchevik se tint en janvier 1934, alors que Staline avait déjà vaincu définitivement Trotski, Zinoviev, Kameniev, Boukharine et d'autres pionniers du bolchevisme. Au Comité Central ne restaient donc que des hommes qui avaient suivi et aidé Staline dans son ascension vers le pouvoir et lui étaient tout dévoués.

Malgré ce dévouement, ils ne furent pas épargnés par la grande purge de 1936-1938. Sur les soixante et onze membres du Comité Central nommés au Congrès de 1934, on ne devait retrouver en 1939 à l'issue du XVIII^e Congrès que seize survivants.

La composition du Comité Central du P.C. en 1934 fournit une clé pour comprendre une partie des derniers événements au Kremlin : ses survivants sont les maîtres actuels de l'U.R.S.S. et ses morts sont les réhabilités d'aujourd'hui.

Kaganovitch, Mikoïan, Molotov, Vorochilov, Khrouchtchev (qui entra précisément pour la première fois au Comité central en 1934), enfin, Boulganine (qui y accéda en qualité de membre suppléant) gouvernent aujourd'hui la Russie soviétique. Quant aux récents réhabilités, hormis Antonov Ovsenko, ce sont les anciens collègues (à l'époque du XVII^e Congrès en 1934) des actuels dirigeants du Kremlin : Gamarnik, Kossior, Mejlouk, Postychev, Roudzoutak, Kosiarev, Boubnov, Petrovsky, Tchoubar, Ordjonikidzé. Tous étaient membres du Comité Central en 1934 (Toukhatchevsky n'étant, lui, que membre suppléant) et tous ont été victimes, d'une façon ou d'une autre, de la démente de Staline.

LE XVIII^e CONGRES se tint en mars 1939 après cet effroyable massacre que l'on attribua à tort (en le qualifiant de « iejovchina ») à l'ancien commissaire de la police soviétique (Iejov) car il était l'œuvre de Staline en personne.

Le nouveau Comité Central comptait à nouveau soixante et onze membres, des hommes qui avaient échappé à la purge en dénonçant leurs collègues, prenaient parfois leur place, comme Khrouchtchev celle de Kossior en Ukraine.

Lorsque se réunit en octobre 1952 LE XIX^e CONGRES, le dernier du règne de Staline, il ne subsistait dans le Comité Central que quarante et un des membres nommés en 1939, soit 57,7 %. Les trente autres avaient disparu : onze seulement de mort naturelle selon les informations officielles. Un nouveau Comité Central de cent vingt-cinq membres fut nommé à l'issue du XIX^e Congrès : c'étaient des hommes que Staline considérait comme sûrs.

AU XX^e CONGRES a été désigné un nouveau Comité Central de cent trente-trois membres parmi lesquels on ne retrouve que soixante-dix-sept membres du C.C. précédent. Il y en a donc quarante-huit (38,4 %) qui ont disparu entre 1952 et 1956, en même temps que Staline lui-même. C'est toujours d'une manière stalinienne bien plus que léniniste que sont liquidés les indésirables.

La liste des épurés comporte le nom d'hommes très importants par les fonctions qu'ils remplissaient; c'est dire que la purge a été sévère.

— Tout d'abord, *Béria*, membre du Politbureau, premier vice-président du gouvernement soviétique, ministre de l'Intérieur.

— *Chataline*, membre suppléant du Comité central à l'issue du XIX^e Congrès, promu secrétaire du Comité Central après la mort de Staline, rétrogradé en 1955 au poste de secrétaire du Parti dans une région et éliminé définitivement;

— *Andrianov*, promu membre du Politbureau élargi à vingt-cinq membres, à l'issue du XIX^e Congrès, privé de ce titre au lendemain de la mort de Staline, écarté du poste de secrétaire du Parti à Leningrad et finalement disparu;

— *Baguirov*, promu après la mort de Staline membre suppléant du Politbureau, épuré après la liquidation de Béria et chassé de la présidence du gouvernement d'Azerbaïdjan;

— *Krouglov*, le seul policier, à côté de Béria, qui fut membre du Comité Central en 1952, limogé à la veille du XX^e Congrès;

— *Poskrebychev*, secrétaire personnel de Staline, général, disparu dès la mort de Staline;

— *Artemiev*, membre suppléant du Comité Central en 1952, commandant en chef de la région militaire de Moscou, disparu complètement depuis l'affaire Béria;

— *G. Alexandrov*, membre suppléant du Comité central en 1952, ministre de la Culture, disparu depuis sa « démission » du gouvernement;

— *Merkoulov*, membre suppléant du Comité Central, ministre du Contrôle d'Etat, fusillé;

— *Tchesnokov*, promu membre du Politbureau à l'issue du XIX^e Congrès, directeur du « *Komunist* » et du « *Voprossi Filosofii* », disparu des listes officielles;

— *Jdanov*, fils de feu Jdanov, chef de la section scientifique auprès du Comité central. (Ce cas est de nature à troubler tous les colporteurs de la « petite histoire » secrète du Kremlin : à l'époque de la « toute-puissance » de Malenkov (en 1952), le fils de son adversaire, Jdanov, entra au Comité Central; par contre, après la démission de Malenkov et la montée de Khrouchtchev, le fils de Jdanov disparut de la circulation.)

— Furent enfin liquidés les secrétaires généraux du Comité Central dans les républiques soviétiques suivantes : Arménie, Carélie-Finlande, Ouzbékistan, Géorgie, de même que les présidents du gouvernement des républiques suivantes : Géorgie (deux fois), Lithuanie, Azerbaïdjan (deux fois), etc.

— Une dizaine de ministres, membres du gouvernement de Staline et du Comité Central en 1952, ont été exclus à la fois du gouvernement et du Comité Central.

L'école de l'idolâtrie

La difficile "déstalinisation" du P. C. français

DANS l'article des *Temps modernes* qu'il a consacré à l'affaire Hervé, Sartre déclare que la bourgeoisie a « évacué la culture ». Les communistes français, eux, sont en train d'évacuer Staline. Le décrochage s'est effectué par étapes, non sans peine, non sans réticences, non sans grincements de dents.

Dans une première phase, il s'est traduit par l'effacement de plus en plus prononcé du nom de Staline. On ne le reniait pas : on lui mesurait la place. Il suffit à cet égard de consulter les numéros de *l'Humanité* qui, à l'anniversaire de sa mort, évoquaient sa mémoire. Le 6 mars 1954, un titre sur trois colonnes en première page : « Solennelle et émouvante commémoration de la mort de Staline ». Le compte rendu de cette cérémonie est renvoyé page 8. Duclos déclare que « la vie et l'œuvre de Staline sont inséparables de l'œuvre de Lénine ». Et, de son côté, Jeanette Vermeersch affirme qu'« il est des morts plus vivants que les vivants, qui ne mourront jamais parce que leur œuvre vit, vivra dans les siècles, et l'œuvre du camarade Staline est de celles-là ». L'éloge est modeste si on le compare au torrent de lyrisme frelaté qui déferla dans toute la presse communiste au moment de la mort du dictateur. On cherche de même en vain trace de la « promotion Staline » lancée à grand fracas au lendemain de l'annonce du décès. Cette promotion est vouée à l'oubli; mauvais signe.

Ouvrons un autre organe, les *Lettres françaises*. Pas trace de Staline dans le numéro du 12 mars 1954. Pourtant, un an plus tôt, Aragon consacrait un article-fleuve à conter par le menu l'immense désarroi dans lequel l'avait plongé la mort de Staline.

« J'ai souvent songé, écrivait-il, et toujours avec un serrement de cœur, aux cinq pages de Victor Hugo dans Choses vues où il raconte la mort de Balzac... Ce n'était que Balzac ! Ce n'est pas pareil. »

Les serremments de cœur d'Aragon sont des spasmes très brefs. Un an plus tard, le souvenir de Djougachvili cesse de l'accaparer et il intitule son article « Du sonnet ».

Un an s'écoule et la place occupée par Staline dans *l'Humanité* du 5 mars 1955 s'amenuise : deux colonnes, page 1, photo, avec une légende très objective pour une fois, mais très sèche : « Il y a deux ans mourait Staline ». En page 3, 2/3 de colonne; 19 lignes maigrelettes ont été jugées suffisantes pour rappeler aux militants que Staline a joué un rôle éminent pendant la guerre et qu'il est le théoricien de l'édification du communisme, le tout flanqué de quelques citations du « maître » sur la paix, peu compromettantes. Dans le même numéro, Wurmser intitule son article « La barbe », mais il serait tendancieux d'y voir une exclamation pleine d'irrespect pour le culte du cher disparu qui, en moins de deux ans, aura été nettoyé de toutes ses épithètes élogieuses. On cherche en vain l'écho d'une cérémonie, d'un hommage rendu à son souvenir, d'un discours prononcé, d'une minute de silence. Rien. Le deuil doit se porter à l'intérieur, cette année-là.

Mars 56. Les « replis élastiques » ne suffisent plus. Moscou ne conseille plus seulement un silence de bon ton autour du nom de Staline, voici que Mikoïan ose déclarer que Staline n'est pas

le génie sans tache que l'on croyait. Puis, Khrouchtchev lance sa bombe à retardement. Cette fois, les communistes du monde entier sont invités à effectuer une retraite générale. Celle-ci s'effectue au milieu d'un certain désordre et dans le plus parfait désarroi. A Berlin, Ulbricht, à Rome, Togliatti se placent résolument en tête de ceux qui renoncent sinon à Staline tout entier, du moins à ses pompes et à ses œuvres. Mais à Paris, la direction du P.C. s'accroche tant qu'elle peut à la « ligne Staline ». Elle est l'arrière-garde.

Ulbricht et Togliatti n'hésitent guère. A la suite de Khrouchtchev, ils éclairent d'une lumière brutale les torts et les fautes du dictateur. Ils consentent à dire qu'il conserve quelque mérite. « A Staline sa place, mais rien que sa place. » Au contraire, la direction du P.C. français s'efforce de limiter au maximum le procès posthume intenté à Staline. A Wagram, Duclos proclame :

« Ce qui est vrai, c'est que durant une période de l'activité de Staline, le principe de la direction collective n'a pas toujours été appliqué. »

« Il est vrai aussi que, dans ces conditions, des fautes ont été commises... (mais) personne ne peut oublier le rôle joué par Staline... les mérites du camarade Staline sont inscrits dans l'histoire... » (*Humanité*, 10 mars 1956.)

Thorez, quelques jours plus tard, est encore plus réticent. Bref, dans cette période, le parti communiste français que Léon Blum qualifiait de « parti nationaliste étranger », apparaît presque comme un parti nationaliste géorgien.

Il n'empêche que le tournant est pris, que le Bureau politique se couche, une fois de plus, dès que Moscou siffle, qu'il peut y avoir encore des soubresauts, des écarts, une sorte d'effroi devant le gouffre qui vient de s'ouvrir, mais que la « déstalinisation » s'effectue. On comprendra aisément qu'elle ne se fasse pas sans malaise. Il était relativement facile de ne pas parler de Staline; il est plus dur d'être obligé de proclamer ses fautes quand on a réservé à cet homme un culte insensé, quand le chef du parti communiste, Maurice Thorez, a exigé d'être adulé dans son propre parti comme un petit Staline... Condamner Staline, c'est se condamner soi-même. L'idole Staline, dans le fracas qui accompagne sa chute, risque d'entraîner avec elle l'homme qui s'était appliqué à la singer.

Les communistes français ont derrière eux une longue pratique des « tournants ». Mais cette fois, le morceau est particulièrement dur à avaler. Dans *l'Humanité* du 21 mars, M. Wurmser, en grinçant des dents, explique que les communistes sont des « hommes sans vanité ». Ce sont surtout des hommes sans pudeur, prêts à brûler ce qu'ils adoraient. Mais l'adoration, cette fois, a été tellement outrée, le culte de Staline a pris des formes si monstrueuses et si grotesques qu'on ne peut, cette fois, se contenter de passer l'éponge et de dire : « Effaçons tout et recommençons ». Pendant des années, le culte stalinien a envahi la presse communiste; il s'est étalé dans les discours des dirigeants. Il en reste des traces. Le dossier Staline existe; on ne pourra l'escamoter; il constitue aujourd'hui la preuve de la servilité des dirigeants communistes français. Il forme un monument de bêtise crasse et d'ignominie.

C'est ce dossier dont nous soumettons aujourd-

FRANCE

HEBDOMADAIRE CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

20 FR. ■ - N° 378 ■ 14 MARS 1953 ■

AFRIQUE DU NORD par avion : 25 fr.

DIRECTEUR
POLITIQUE :

- FLORIMOND BONTE -

DEPUTE
DE PARIS

LE CŒUR DE STALINE

*l'illustre compagnon d'armes et le prestigieux continuateur de Lénine
le chef, l'ami et le frère des travailleurs de tous les pays*

A CESSÉ DE BATTRE

MAIS LE STALINISME VIT IL EST IMMORTELE

*Le nom sublime du maître génial du communisme mondial resplendira d'une flamboyante clarté
à travers les siècles et sera toujours prononcé avec amour par l'humanité reconnaissante*

A STALINE, A TOUT JAMAIS NOUS RESTERONS FIDELES

*LES COMMUNISTES S'EFFORCERONT DE MÉRITER
par leur dévouement inlassable à la cause sacrée de la classe ouvrière, du peuple, de la
démocratie et du socialisme, de la souveraineté, de l'indépendance nationale et de la paix*

LE TITRE D'HONNEUR DE STALINIEN

GLOIRE ETERNELLE AU GRAND STALINE

*dont les magistrales œuvres scientifiques impérissables nous aideront à rassembler
la majorité du peuple et à devenir la force dirigeante de la Nation*

SOUS LE DRAPEAU INVINCIBLE DE STALINE

en prenant pour modèle son glorieux Parti Communiste nous marcherons sur le chemin de la victoire

NOUS FERONS UNE FRANCE LIBRE, FORTE ET HEUREUSE

d'hui à nos lecteurs quelques extraits. Pour les rassembler, nous n'avons eu vraiment que l'embarras du choix.

Pompes funèbres

D'abord les obsèques. On ne relira pas sans un sentiment de pitié et de mépris les éloges prodigués à Staline quand la nouvelle de sa mort fut connue. A titre d'exemple caractéristique, on trouvera ci-contre le fac-similé de la première page de *France nouvelle* du 14 mars 1953, qui est un monument de flagornerie stalinienne.

Dans ce même numéro, l'article de Florimond Bonte est tout entier de la même encre :

« *Le cœur de Staline avait cessé de battre.*
 « *Le cœur du maître génial du communisme,*
 « *Le cœur du glorieux compagnon d'armes et du prestigieux continuateur de Lénine,*
 « *Le cœur du chef, de l'ami, du père des travailleurs de tous les peuples,*
 « *Le cœur de l'architecte prodigieux,*
 « *Le cœur de l'inébranlable porte-drapeau...*
 « *Le cœur du chef, de l'ami, du père des travailleurs de tous les peuples,*
 « *Le cœur du plus gigantesque titan de tous les temps, flamboyant porteur de lumière, dont le nom sublime d'épopée, etc. »*

Et cela continue. Florimond Bonte tient Staline pour un « réalisateur herculéen ». Il exalte la « lucidité de cristal de son esprit ». Il prédit, avec une perspicacité dont on mesure aujourd'hui la valeur, que pour les communistes français, « les ouvrages scientifiques de Staline resteront toujours comme un lumineux flambeau qui ne se ternira jamais ».

« Ils avaient notamment, écrit-il, comme livres de chevet, le passionnant Précis d'histoire du P.C. de l'U.R.S.S., l'exposé magistral des Principes du léninisme, et la prodigieuse somme des Questions du léninisme... (ils) ont maintenant à leur disposition une œuvre capitale, incomparable, inégalée : « Les problèmes économiques du socialisme »... Ils ont encore le retentissant discours qui a couronné les travaux du 19^e Congrès... Il y a dans ces deux apports titanesques à la doctrine léniniste l'incarnation même de Joseph Vissarionovitch Staline... »

Et Florimond Bonte conclut :

« ... C'est ce testament qui va nous inspirer dans notre opiniâtre combat. »

Toujours dans le même numéro, Jean Cathala rivalise avec Florimond Bonte dans le culte de la niaiserie. Pourtant, ils ne se sont pas donné le mot. Cathala est, en effet, à Moscou, d'où il décrit les cérémonies des funérailles de Staline :

« Comment arriver à faire comprendre à qui n'a pas vécu cela, que l'Union soviétique est une famille et que Staline était un père... Oh, les gredins ! les crétins sinistres qui ironisaient sur l'attachement du peuple soviétique à Staline ! »

Il faut reconnaître que les « crétins sinistres » avaient quelque raison de mettre en doute la sincérité d'un attachement qui ne se caractérise pas par sa durée.

Cathala poursuit, dans le même style savoureux :

« Des imbéciles qui se croient intelligents — des gens intelligents que le service du capitalisme oblige à jouer les imbéciles — ...ricanent lorsqu'on parle du génie de Staline. Mais qu'est-ce qu'il leur faut, à la fin ? »

On se le demande...

Sans se lasser, M. Cathala ne redoute pas de lancer un défi aux « gredins », aux « crétins », aux « imbéciles » qu'il appelle plus poliment les « soi-disant intellectuels bourgeois » :

« Allons, messieurs les soi-disant intellectuels bourgeois, cherchez des points de comparaison... L'empereur Auguste ?... Richelieu ?... Louis XIV... Frédéric II ?... Napoléon ?... Vous voyez bien que vos idoles ne soutiennent pas la comparaison, que la seule idée de celle-ci est comique. »

Si toute comparaison avec un des grands hommes du passé provoque chez M. Cathala une hilarité un peu imprudente, à qui, dès lors, peut-on comparer Staline ? C'est bien simple : à personne :

« Staline a été ce « sage » dont les plus grands philosophes dressent l'image depuis des millénaires comme celle d'un idéal inaccessible et que notre siècle aura vu devenir réalité sur la terre soviétique. »

Le « sage » mis en bière, il y avait des gens pour oser se demander ce qui surviendrait après sa mort. M. Cathala en profitait pour les remettre vertement à leur place :

« Les augures du capitalisme agonisant prennent, depuis une semaine, leur plus belle tête à gifles pour demander : « Qu'est-ce qui va arriver après la mort de Staline ? »

Evidemment, M. Cathala, lui, ne s'est pas posé cette question. Les têtes à gifles trouveront sans doute qu'il a aujourd'hui plutôt bonne mine. Une bonne mine d'augure communiste.

A propos de mine, on découvre toujours dans *France nouvelle* une précieuse pépite en forme de poème, due à la plume d'un certain Henri Bassis. Nous nous contenterons d'en détacher ce seul vers, aux résonances raciniennes :

« *Songe, songe à Maurice en larmes dans Moscou !* »

L'Humanité ne le cède en rien à *France nouvelle* pour l'ordonnancement des funérailles.

Duclos, Lecœur, Billoux, Fajon et Cachin, au nom du Comité central, jurent à Staline une fidélité éternelle :

« Le nom de Staline illumine de ses resplendissantes clartés les chemins à suivre pour réaliser le plus beau rêve de l'humanité : le communisme. »

« ... Gloire immortelle à Staline, guide bien-aimé des travailleurs de tous les pays, architecte du communisme, défenseur de la paix. »

« Sa mémoire vivra éternellement dans nos cœurs. Ses enseignements éclaireront toujours notre route. » (*Humanité*, 7 mars 1952.)

Dans le même numéro, Duclos a droit à un solo supplémentaire :

« Nous perdons en Staline le génial continuateur de Marx, Engels et Lénine, le géant de la pensée et de l'action... Camarade Staline, votre mémoire vivra éternellement dans nos cœurs. »

Et, de son côté, le bureau de la Fédération de la Seine du P.C. décide d'éditer et de diffuser à nouveau l'étude de l'ouvrage du camarade Staline : « Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. », « documents qui, pour nous, prennent la valeur d'un testament » (*Humanité*, 7 mars).

Trois ans plus tard, le testament n'est plus qu'un chiffon de papier.

Le bureau national de *France-U.R.S.S.*, l'« organisation culturelle » bien connue, comme dirait M. Mauriac, tient à apporter sa pierre à cet édifice de mensonges :

« Staline, le prestigieux chef d'Etat,
 « Staline, le chef militaire dont le génie...
 « Staline, l'homme profondément humain...
 « Nous-mêmes, en ces heures douloureuses, prenons l'engagement de nous inspirer du haut exemple donné par Staline. » (*Humanité*, 13 mars.)

Quittons les parages de l'Humanité pour aborder aux rives des Lettres françaises où prolifèrent des intellectuels d'un type nouveau :

« Il m'a appris à grandir », tel est le titre de l'article que le petit Pierre Daix consacre à la mémoire de Staline. Suivent quatre interminables colonnes. (Lettres françaises, 12 mars.)

« Il nous laisse la carte du monde promis », prophétise Courtade.

« Ainsi, il est vivant, il reste à la barre. Il a si bien devancé la mort que nous pourrions longtemps marcher dans la voie qu'il a jalonnée, il n'a pas disparu dans le passé, il s'est enfoncé dans l'avenir. » (Id.)

Mais l'hommage rendu par le « grand savant » Joliot-Curie ne dépare pas la collection :

« L'homme extraordinaire que chacun de nous aimait et vénérât comme un maître... Parler du marxisme vivant, c'est parler du stalinisme. Son œuvre pratique est considérable. Elle est indissociable d'une œuvre théorique que nous devons plus que jamais assimiler et mettre en valeur... »

« Son dernier ouvrage, « Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. », contient des vues très fécondes auxquelles chacun de nous peut réfléchir. Tout ceci doit bien mettre en lumière la grande perte que le monde du progrès vient de subir en perdant un maître tel que Staline. Comme tout maître dont l'œuvre est complète, il a su inspirer des disciples qui continuent l'œuvre entreprise. » (Id.)

Les disciples

Ces disciples, prêts selon Joliot-Curie, à continuer l'œuvre entreprise et qui se préoccupent surtout aujourd'hui de lui tourner le dos « sans vanité » excessive, il est bon de rappeler ici de quelle manière ils contribuèrent à l'idolâtrie stalinienne dont les bouffonneries que nous venons de citer ne constituent que le point culminant.

MAURICE THOREZ

A tout seigneur tout honneur. Voici d'abord la prose du « meilleur stalinien français » :

SALUT AU CHEF GÉNIAL !

« C'est le même sentiment de nos devoirs envers le peuple de France et envers tous les autres peuples qui a dicté notre salut chaleureux et fraternel au parti bolchevik et à son chef génial, qui est aussi le guide incomparable de tous les travailleurs de tous les pays, notre cher et grand camarade Staline. » (Discours de clôture au 11^e Congrès.)

QUAND LE CŒUR Y EST !

« Staline incarne tout ce qu'il y a de meilleur dans le prolétariat international. »

« Et nous, communistes, que l'ennemi de classe et ses agents croient outrager en nous appelant staliniens, nous redisons bien haut, comme il y a vingt ans, notre fierté de ce titre d'honneur et de gloire, que nous nous efforçons de mériter. De tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous l'assurons de notre confiance inébranlable. » (Discours à la Mutualité, 21 décembre 1949.)

KHROUCHTCHEV EST-IL UN ENNEMI DU PEUPLE ?

« Un long cri d'amour, de confiance et de gratitude jailli de millions et de millions de poitrines, exprimé en cent langues différentes, retentit aujourd'hui à travers le monde : Vive Staline !... Les ennemis du peuple et leurs divers agents

feignent de railler ce qu'ils appellent « le culte d'un homme ». Notez que... » (« Cahiers du communisme », janvier 1950.)

A PROPOS DU CULTE DE LA PERSONNALITÉ

« Les marxistes ne méconnaissent pas le rôle des chefs. » (« Cahiers du communisme », janvier 1950.)

La conférence nationale du P.C. français (Humanité, 6 mars 1953) unit dans une adresse à Thorez, le chef génial et son disciple bien-aimé, dans le même culte imbécile dont l'expression est due, là, évidemment, à la plume domestique d'Aragon :

« Dans tes œuvres (celles de Thorez), nous avons appris à conduire victorieusement les batailles... Selon ton exemple, nous avons appris à aimer l'Union soviétique, à aimer Staline, de cet amour dont on aime l'avenir lorsqu'il apparaît sous son visage le plus rayonnant. »

« Tu as su nous faire comprendre que l'honneur de notre vie c'était de mériter toujours davantage le beau nom de stalinien. »

« Nous avons su, sous ta protection, démasquer et briser les tentatives criminelles du policier Marty et il reste seulement de cette bataille que nous avons aujourd'hui un sens plus aigu de notre responsabilité, et une confiance et un amour plus grands... pour Jacques, pour Auguste, pour Etienne et pour François. »

CHARLES TILLON

On glane les perles, à lire l'article que Tillon consacre à Staline dans les Cahiers du communisme d'octobre 1948.

LE PLUS HUMAIN DE TOUS

« L'homme se confond avec l'œuvre. Et l'œuvre donne la mesure de l'homme qui est aussi le plus humain de tous. Et s'il sait rire comme un enfant, n'est-il pas aussi l'homme qui aura le plus fait pour les enfants du monde ? »

« Nul homme ne sait plus fortement témoigner de la valeur qu'il attache à la personne humaine. »

« A cet homme qui projette sa stature géante sur ces trente et une années, les communistes français adressent le témoignage de leur attachement indéfectible. »

LE GÉNIAL STRATÈGE

« ... Rien n'est plus pathétique... que de relire le recueil des discours et des ordres du jour adressés par Staline entre le 22 juin 1941 et le 3 septembre 1945. »

« Quel plus puissant document humain peut être versé à la gloire de Staline que ce résumé de son propre génie. »

Pour tous ceux qui ne seraient pas absolument convaincus du génie militaire de Staline, le camarade Tillon s'empresse d'apporter une preuve décisive, en forme de lapalissade :

« Et Staline apprend à chaque soldat que le moyen de ne pas être tué à la guerre c'est de tuer le plus possible d'ennemis. »

Tillon poursuit :

« La science militaire stalinienne a élevé l'art de la manœuvre à un niveau sans précédent. Staline a su, avec une maîtrise géniale, coordonner les opérations stratégiques sur les différents fronts... Le maître qui fait progresser la science marxiste-léniniste a fait avancer la science militaire avec la même puissance. »

« L'ÊTRE PENSANT » DU CAMARADE TILLON

« A notre époque, il n'est plus possible à l'être pensant de passer un seul jour sans que, ami ou

ennemi, le nom de l'Union soviétique sans laquelle rien ne se décide plus ne lui vienne à l'esprit avec le nom de son guide.»

JACQUES DUCLOS

« Ces problèmes, d'une importance capitale pour tous les peuples de la terre, ont été examinés de façon concrète par notre maître en socialisme, le grand Staline, dans son ouvrage magistral, « Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. » (Cahiers du communisme, décembre 1952.)

MARCEL CACHIN

Une seule phrase suffira : « Il a créé le régime démocratique modèle des temps modernes. » (« Cahiers du communisme, numéro spécial, mars 1953. »)

GEORGES COGNIOT

Agrégé de philosophie, Georges Cogniot était tout désigné pour commenter le « génial » ouvrage du camarade Staline, « Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S. » :

« Si l'on ajoute que la rédaction de ce livre est d'une simplicité et d'une clarté géniales, on comprendra qu'il ne doit pas seulement être mis dans les mains de chaque communiste mais qu'il faut en faire une diffusion vraiment massive... »

UN OUVRAGE CRÉATEUR

« Pour donner une idée de l'immense portée de l'ouvrage de Staline, ouvrage créateur qui enrichit la science marxiste-léniniste et constitue une nouvelle étape de son développement, il suffit de rappeler que le 19^e congrès... a chargé la commission d'orienter tout son travail en fonction des thèses essentielles qui sont contenues dans le livre nouveau. »

A METTRE A PART !

« ... L'ouvrage récent de Staline doit être considéré comme une œuvre classique de plus dans la riche collection du marxisme-léninisme, c'est-à-dire non comme un livre fondamental, à ranger à la suite des autres sur la planchette, mais véritablement comme une œuvre exceptionnelle : le manuel du communiste de notre temps. »

Autrement dit, le militant communiste était prié de ne pas mettre sur le même rang le *Capital* de Karl Marx et les « Problèmes économiques » du

génial Staline, ce dernier ouvrage étant, au dire du professeur Cogniot, d'une essence infiniment plus rare.

Ce n'est plus l'avis des camarades Mikoïan et Khrouchtchev qui jugent désormais cet ouvrage tout juste bon à mettre au panier. Le professeur Cogniot n'a pas encore fait connaître ses réactions. Il y a tout lieu de penser qu'elles seront d'un conformisme sans faille.

ROGER GARAUDY

Puisque nous en sommes aux agrégés, deux mots sur le professeur Garaudy. Celui-ci eut, dans sa vie, la faveur exceptionnelle d'approcher le dieu « à moins d'un mètre » (sic). Ce privilège inouï était de nature à tourner bien des têtes. Celle du professeur Garaudy n'y résista pas.

« Je suis assis en face de Maurice et de Jeanette, et je n'en crois pas mes yeux de me trouver ainsi à moins d'un mètre de Staline. »

UNE BONNE TÊTE DE « PÉPÉ »

« A cet instant, ce visage si proche et si familier éveille en moi le souvenir et les sentiments les plus chers de notre cœur. Je pense à mon tout petit Jean qui dit toujours devant ce portrait : « C'est pépé Staline. »

« Et c'est bien un visage de père qui illumine notre table de son sourire à la fois de force tranquille et de bonté. »

On pourra utilement clore le chapitre des citations sur cette « chose vue », expression d'un gâtisme précoce.

Les textes que nous venons de citer n'exigent pas de très longs commentaires. Leur stupidité est évidente. Elle l'était déjà au moment où ils furent publiés. Mais les déclarations des dirigeants soviétiques font apparaître à tous leur caractère de flagornerie sans limite.

On peut certes considérer que ces adulations sont, pour une large part, le produit d'une insupportable bêtise, qui avait pourtant le front de se donner comme l'expression du rationalisme marxiste, du marxisme de notre temps, comme aimaient à le répéter les apôtres bêlants de la *Nouvelle Critique*. Mais il n'y a pas que la bêtise. La servilité la plus basse explique aussi un pareil déploiement de niaiseries.

La meilleure preuve, c'est qu'on ne verra ni Thorez, ni Duclos, ni le triste Garaudy persévérer dans leurs gémissements devant l'idole. Ces hommes sont tout le contraire des fanatiques qui ont pour eux, au moins, l'excuse de la conviction. Un Aragon, par exemple, qui justifia le pacte germano-soviétique, se fit l'avocat de Lyssenko, de la réalité de la guerre bactériologique, puis chanta les louanges de Thorez comme celles de Staline, est prêt à rendre les mêmes services à Khrouchtchev et à Boulganine. Sans rougir.

Les chefs communistes se jugent d'eux-mêmes tout au long de ces textes. Mais que dire de tous ces intellectuels « éclairés » qui, sans appartenir au parti communiste acceptaient de collaborer avec lui ? Qui figuraient sur la même tribune que les serviteurs du culte stalinien ?

Attendons avec confiance qu'ils nous expliquent comment le sens de l'Histoire et la marche du progrès peuvent coexister avec le culte du tyran.

ROLAND VARAIGNE.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Un singulier "expert" en questions soviétiques

LES événements de l'Empire soviétique, qui se déroulent derrière de multiples rideaux de fer, restent peu intelligibles au monde extérieur où ne sont guère nombreux ceux qui ont pris la peine d'étudier l'histoire de la Russie, les doctrines révolutionnaires, l'organisation, la stratégie et les tactiques des partis communistes, enfin les particularités du régime totalitaire.

Pour embrouiller ou obscurcir encore les questions que soulève une information insuffisante, il y a quelques « experts » improvisés qui réussissent à se faire passer pour tels dans la presse occidentale en spéculant sur l'ignorance du public et l'incompétence des gens assez crédules pour les employer. Parmi eux se distingue l'intarissable Isaac Deutscher, qui sévit dans les journaux britanniques et que traduisent en France et ailleurs des gazetiers peu difficiles.

Auteur d'une biographie élogieuse de Staline où l'excès de complaisance le dispute au manque de scrupules, Deutscher a déjà été jugé selon ses mérites par des critiques vraiment qualifiés, tant au *New Leader* qu'à *Preuves* et au *B.E.I.P.I.* Il s'est montré incapable de répondre et de se justifier sur aucun point. Ayant pillé de façon éhontée les écrivains qui l'ont précédé dans l'histoire de la révolution et du bolchevisme, se gardant d'indiquer ses sources, il a eu le front d'utiliser les matériaux mis en œuvre par d'autres, mais en les faisant servir à la réputation usurpée de Staline qu'il croyait bien établie.

Son genre de truquage a pu faire illusion sur des lecteurs qui en savent encore moins que lui. Mais, pour commenter au jour le jour, il ne dispose plus d'ouvrages antérieurs à piller. Livré à lui-même, il se risque à des spéculations incroyables qu'il est temps de mettre en lumière.

Quatre événements principaux ont marqué la chronique soviétique depuis 1953 : la mort de Staline, la liquidation de Bériia, la « démission » de Malenkov et la session du XX^e Congrès du Parti unique. Or, à l'occasion de chacun d'eux, les analyses, les appréciations et les prévisions de Deutscher se sont révélées radicalement et ridiculement fausses d'un bout à l'autre.

Opinions de Deutscher

Le 13 janvier 1953, un communiqué annonçait la découverte d'un complot des médecins du Kremlin. Il était clair, même pour quelqu'un de peu averti des affaires soviétiques, que seul Staline pouvait être à l'origine de cette monstrueuse invention et qu'en somme il ne faisait que récidiver (cf. les pseudo-complots d'avant guerre et les procès en sorcellerie).

Pourtant, presque tous les « experts » ne se contentèrent pas de cette simple explication, ils se lancèrent dans des spéculations fantaisistes : on cherchait ce qu'il pouvait y avoir de « vrai » dans cette affaire, on évoquait le spectre de Jdanov (dont le nom était mentionné parmi les victimes des « médecins assassins ») pour reparler d'un soi-disant « conflit de tendances » entre Jdanov et Malenkov en politique extérieure, etc. Toutes ces hypothèses sur une lutte de clans ou de tendances au Politbureau bolchevik ne se fondaient ni sur la logique, ni sur les faits; elles ignoraient simplement que, Staline étant tout-

puissant, aucune politique extérieure de Jdanov ne pouvait exister, ni une autre de Malenkov (pas plus qu'une politique agricole particulière de Khrouchtchev).

Deutscher persista dans cette aberration, même après la liquidation de l'affaire des médecins au lendemain de la mort de Staline. Pour lui, le responsable n'était pas Staline, mais l'armée, ou plus exactement un éventuel Bonaparte (conformément à l'une de ses idées fixes, au moyen desquelles il explique tout ce qui se passe en U.R.S.S.) : « *Le rôle particulier joué dans cette affaire par les chefs militaires n'est pas hypothétique... Entre janvier et mars 1953, un Bonaparte russe a projeté son ombre sur le pays, mais cette ombre a été contrainte à se retirer* » (*La Russie après Staline*, pp. 152-153). Ceci, bien entendu, sans aucune preuve ni argument (et pour cause) à l'appui.

L'ombre qui se projetait sur le pays entre janvier et mars 1953 n'était nullement celle d'un Bonaparte, mais tout simplement celle de Staline, pris par sa folie, comme l'a avoué Khrouchtchev dans son discours final au Congrès (voir l'article de la *Borba*, d'autre part). Deutscher est inexcusable, non de s'être trompé, mais d'avoir voulu ériger en vérité historique un produit de sa propre imagination.

La chute de Bériia donna lieu à une nouvelle erreur de Deutscher. Bériia fut évidemment liquidé en tant qu'un sous-Staline et comme étant le plus dangereux (par son pouvoir sur la police) et il reçut le châtiment suprême.

Or, pour Deutscher, Bériia n'était ni plus ni moins que le champion de l'antistalinisme alors que Khrouchtchev, paraît-il, préconisait et défendait le stalinisme : « *Au moment de la mort de Staline (de tous les faits, celui-ci, du moins, peut être tenu pour certain à l'heure actuelle), deux camps rivaux se faisaient front : les réformistes et les adeptes acharnés du stalinisme... Durant la phase qui a débuté en mars pour se terminer à la fin du mois de juin, les partisans de la réforme intérieure et de la conciliation sur le plan extérieur avaient l'initiative, tandis que les rigoristes staliniens et les adversaires de l'apaisement se voyaient obligés de céder du terrain pas à pas... Entre mars et juin, Bériia avait agi de concert avec Malenkov. Tous deux avaient remporté une victoire au Præsidium en dépit de l'opposition ou de la semi-opposition probable de Molotov et certaine de Khrouchtchev* » (*La Russie après Staline*, pp. 119, 161, 165).

Il va sans dire que Deutscher ne savait absolument rien ni des débats au Politbureau soviétique, ni de la position de ses membres, mais il appliquait simplement une de ses idées fixes : la soi-disant lutte de deux tendances au Politbureau, les « libéraux » Malenkov et Bériia s'opposant au « stalinien » Khrouchtchev.

Lorsqu'on fit remarquer à Leibnitz que les faits allaient à l'encontre d'une de ses théories, il répondit : « Tant pis pour les faits ». Deutscher, sans être Leibnitz, resta aveuglément fidèle à son schéma lors de la « démission » forcée de Malenkov. Deux ou trois jours après cet événement, il écrivait : « *La démission de Malenkov représente en réalité la défaite la plus grave qu'ait subie le groupe des semi-libéraux et conciliateurs qui a tenté, après la mort de Staline,*

d'orienter la politique intérieure et extérieure de l'Union soviétique dans une nouvelle direction. Un premier coup lui avait été porté en juin 1953, à l'occasion des émeutes d'Allemagne Orientale, et il s'était traduit par la chute de Béria.

« La ratification par les Parlements occidentaux des accords de Londres et de Paris a renforcé, de façon décisive, la position des groupes qui se sont toujours opposés à la politique de conciliation inaugurée par Malenkov au printemps 1953. »

Il disait, en concluant :

« ...Le peuple soviétique doit se préparer à une aggravation de ses conditions de vie et à un renforcement de la discipline; le monde, à un raidissement de la politique extérieure soviétique. » (L'Express, 12 février 1955.)

La valeur de ces thèses effarantes devait être révélée par l'avenir, qui infligea un cuisant démenti à Deutscher. En effet, trois ou quatre mois après la « démission » de Malenkov, la diplomatie soviétique déclençait, en vue de sa politique de détente, une série d'actes spectaculaires : visite à Tito marquée par la reconnaissance de son « socialisme », signature du traité d'Etat autrichien, rencontre de Genève, invitation à Moscou pour Adenauer, évacuation de Porkhala.

Tous ces événements s'étaient déjà produits (sauf l'évacuation de Porkhala) lorsque Deutscher expliquait doctement aux lecteurs de L'Express (11 juin 1955) que : « Ce raidissement [soviétique] a pour but de montrer aux Occidentaux que le bloc soviétique ne cédera pas devant les manœuvres d'intimidation... Les Occidentaux se montrant plus conciliants qu'ils ne l'ont jamais été, Moscou en conclut qu'ils ont été plus impressionnés par sa politique actuelle de fermeté que par la politique d'apaisement de Malenkov. »

En politique intérieure soviétique, Deutscher prévoyait hardiment le retour au stalinisme, prétendument prôné par Khrouchtchev.

Dès la mort de Staline, Deutscher avait détecté le stalinisme de Khrouchtchev, et il y tenait inordiculus. Il écrivait après la démission de Malenkov : « Dans cette bataille, quel est le rôle de Khrouchtchev? C'est lui, incontestablement, qui a mené les fidèles de Staline à l'attaque contre Malenkov et tous ceux qui symbolisent pour le peuple russe la rupture avec l'orthodoxie stalinienne. Chacune des étapes de son ascension a été marquée par un effort pour ranimer le culte de Staline et remettre en vigueur ses méthodes politiques » (L'Express, 12 février 1955).

Au moment de la visite de Khrouchtchev et Boulganine à Tito — premier geste sensationnel de déstalinisation — Deutscher poursuivait imperturbablement sa thèse qui devenait en vérité plus qu'un non-sens : « Si Khrouchtchev et le maréchal Boulganine ont renversé Malenkov dans l'intention de ressusciter « l'ancien régime », la réaction contre le stalinisme reste cependant assez violente pour les envoyer tous à Belgrade » (28 mai 1955). Cette formule caractérise bien les explications de Deutscher : les dirigeants soviétiques, y compris Staline, n'agissent pas dans un but précis, en vertu de leur volonté propre — comme pourrait le penser un profane — mais contrairement à leurs intentions, étant poussés « objectivement » par des forces mystérieuses. Dans ce dernier cas, les staliniens Khrouchtchev et Boulganine sont envoyés à Belgrade par les antistaliniens, dirigés par Malenkov et Béria, celui-ci malheureusement mort ayant cédé — dans la tête de Deutscher — sa place à Mikoïan.

Deutscher se cramponne encore à son schéma trompeur lors du XX^e Congrès. Khrouchtchev

ayant critiqué le culte de la personnalité, d'abord sans mentionner Staline, et Mikoïan ayant mis Staline personnellement en cause, Deutscher s'empresse de conclure à une lutte de deux clans : « Les principaux antagonistes sont ici Khrouchtchev et Mikoïan. Leurs discours reflètent deux tendances différentes et partiellement hostiles de l'opinion... Khrouchtchev s'est farouchement refusé à répudier explicitement son maître mort... Mikoïan est apparu comme le porte-parole des militants antistaliniens. Il a été le premier et même le seul leader à répudier explicitement Staline... » (Paris-Presse, 2 mars 1956).

Au moment où Deutscher écrivait que Khrouchtchev défendait « farouchement » Staline, le discours prononcé à huis-clos par Khrouchtchev éclipsait les allusions de Mikoïan. D'un seul coup, en même temps que le mythe de Staline, toute la construction arbitraire de Deutscher s'écroulait. Ce qui explique peut-être son silence inhabituel, mais sans doute... provisoire, à propos du discours secret de Khrouchtchev, alors que d'ordinaire, il fabrique ses commentaires du jour au lendemain. Il lui serait difficile de prétendre mieux connaître le Kremlin que Khrouchtchev lui-même, à moins qu'il n'essaie une fois de plus d'expliquer que Khrouchtchev, tout en restant partisan fervent de Staline, a été obligé de le condamner à son corps défendant. Même enveloppée dans des formules pseudo-marxistes, cette affirmation resterait rocambolesque.

Tous les événements soviétiques, toutes les hypothèses et toutes les inventions de Deutscher lui servent à rabâcher quatre idées fixes :

1) Deux tendances qu'il est seul à connaître se combattent au Politbureau soviétique; d'un côté, les semi-libéraux Malenkov et Béria (celui-ci remplacé par Mikoïan), de l'autre Khrouchtchev, champion irréductible du stalinisme. Tous les faits avérés jusqu'à maintenant, y compris de nombreuses exécutions capitales, ont contredit cette assertion gratuite de Deutscher.

2) Il existe un danger permanent de dictature militaire et d'un nouveau Bonaparte — Deutscher ayant décidé attribué ce rôle à Joukov. A défaut de faits précis, Deutscher essaie de corroborer sa thèse par des inventions, notamment en donnant à l'armée une influence que celle-ci n'a nullement. Il écrit par exemple : « C'est l'armée qui fut à l'origine du culte de Koutouzov, de Souvorov et des autres héros traditionnels du nationalisme russe. De même, on discernait facilement l'influence de l'armée dans la campagne contre les étrangers, les « cosmopolites déracinés » et autres « dangers pour la sécurité » (La Russie après Staline, p. 153). En fait, le vrai responsable était en réalité Staline, car si l'armée avait été à l'origine de la chasse aux « cosmopolites », pourquoi celle-ci a-t-elle cessé justement à l'époque où selon Deutscher l'influence de l'armée n'aurait cessé de grandir?

3) Les inégalités sociales vont diminuer en U.R.S.S. et le « standard de vie plus élevé en U.R.S.S. servira à vaincre l'Occident », comme il titrait son deuxième article sur le XX^e Congrès, publié le 29 février 1956 dans le Times qui, autrefois, avait la réputation d'être un journal sérieux. Ici, l'assertion se passe de commentaires.

4) La rupture avec le stalinisme sera complète, prophétise inlassablement Deutscher, non seulement dans ses aspects outranciers et anormaux, mais dans sa totalité. Trois ans après la mort de Staline, on attend encore le moindre signe attestant l'évolution du totalitarisme vers la démocratie.

Procédés de Deutscher

Dans son livre : *La Russie après Staline*, et dans ses si nombreux articles, Deutscher emploie les procédés suivants pour appuyer ses « thèses » :

1) Déformation grossière et une falsification consciente des faits réels. Dans son livre, pour prouver que Staline suivait une politique d'« auto-limitation », Deutscher cite comme argument le cas de Tito, s'appuyant sur les « preuves » suivantes :

a) « ...Staline exigeait que Tito consentît à restaurer la monarchie en Yougoslavie » (p. 75). Or, Tito lui-même, au point culminant de sa lutte contre Moscou, citait ainsi un conseil de Staline : « Tu n'as pas besoin de le restaurer (le roi) pour toujours. Reprends-le momentanément, et à la première bonne occasion, poignarde-le tranquillement dans le dos » (*Tito parle*, p. 244).

b) « Pendant longtemps, Staline dénigra les partisans de Tito tout en exaltant les mérites des Tchétzniks contre-révolutionnaires de Draja Mihailovitch, prétendu héros de la « résistance antinazie » (p. 76). Or, ni dans *Tito parle*, qui n'est certainement pas un ouvrage d'impartialité scientifique, ni nulle part ailleurs, il n'est dit que Staline ait dénigré les Partisans et qu'il ait exalté les mérites des Tchétzniks. Dans aucun autre livre ou article, fût-il le plus favorable à Tito et le plus hostile à Staline (dans la période de 1948-1953), on ne trouve la moindre confirmation de ce mensonge de Deutscher, lancé sans aucune preuve comme vérité historique incontestable.

En l'espèce, le reste de « l'argumentation » de Deutscher n'a pas plus de valeur.

2) Invention pure et simple, procédant, semble-t-il, d'une imagination malade. Ainsi, une semaine après la démission de Malenkov, Deutscher décrivait comme suit et en détail le déroulement de la crise :

« Ce fut sur le problème du logement, beaucoup plus que sur celui des industries de consommation en général, que se livra la principale bataille... Il semble que Boulganine et Kaganovitch aient été, dès le début, les principaux adversaires de cette politique en faveur du consommateur. Khrouchtchev ne s'est rallié à leur point de vue que plus tard, après de longues hésitations.

« Du Præsidium du Comité central, la controverse s'étendit à tous les départements gouvernementaux, aux services de planification, aux universités, à l'état-major de l'Armée Rouge et aux salles de rédaction des grands journaux. Bien qu'ignorée du public, la controverse s'est développée dans des cercles beaucoup plus larges qu'on ne l'a cru en Occident.

« Boulganine et Kaganovitch trouvèrent de puissants alliés dans l'Armée et au Gosplan. De leur côté, Malenkov et Mikoïan bénéficièrent de l'appui très large, mais moins efficace, des universitaires, des journalistes, des intellectuels, des responsables de l'industrie légère et des cadres du parti que leur travail met en contact direct avec la population.

« L'attitude des planificateurs surprit Malenkov, qui s'attendait à les voir se rallier à son point de vue... » (*L'Express*, 19 février 1955.)

Cette fois Deutscher ne se contente pas de déformer les faits, il fabrique tout simplement une histoire dénuée de tout fondement et sans le moindre indice à l'appui. Cette description mélodramatique ne donne pas la moindre idée de la vraie situation au Kremlin, mais, par contre, en dit long sur l'état mental de Deutscher.

A l'occasion du XX^e Congrès, Deutscher a tenté

de récidiver. Partant de l'idée que sous Lénine, les dirigeants du Parti exprimaient souvent des opinions contradictoires, il l'applique à son thème du conflit de deux groupes. Le résultat en est le suivant :

« On peut penser que Mikoïan songeait à présenter un de ces « contre-rapports ». Mais le Comité central refusa, dans les circonstances actuelles, d'autoriser un conflit ouvert entre deux membres de la « direction collective ». On aboutit à un compromis, dans le cadre duquel Mikoïan fut autorisé à exposer son point de vue sous une forme positive, sans manifester explicitement sur quels points il était en désaccord avec Khrouchtchev. On lui accorda la liberté d'expression, mais pas la liberté de polémique... »

« Tout cela n'était pas particulièrement du goût de Khrouchtchev et de la majorité des membres du Comité central. Et c'est là que se situe une autre des grandes surprises réservées par ce Congrès : ni Khrouchtchev, ni aucun de ses amis ne se levèrent pour désavouer Mikoïan... » (*Paris-Presse*, 3 mars 1956.)

Malheureusement pour Deutscher, au moment où il faisait part de ces révélations à la presse occidentale, comme s'il avait assisté aux réunions les plus intimes du Politbureau, Khrouchtchev avait déjà prononcé devant 1.600 délégués son discours contre la mémoire de Staline... Mais Deutscher, si au courant des secrets bolcheviks, l'ignorait visiblement.

Fort de son intuition remarquable et de son imagination fertile, Deutscher n'éprouve jamais le besoin de s'appuyer sur la moindre documentation historique. Dans *La Russie après Staline*, il n'a cité qu'un seul ouvrage, celui de l'inexistant « Boudou Svanidzé » : *Mon oncle Staline*. Rencontre peu surprenante que celle de Deutscher, créateur de petites histoires du Kremlin, et de Bessedovski, mystificateur hors série en matière soviétique.

Il fallait trouver une explication à la purge stalinienne d'avant guerre, sanglante et démentielle. Deutscher sachant éviter l'« anticommunisme vulgaire » et se gardant de s'en prendre à Staline, a découvert des « causes objectives et historiques » et les a décelées dans la « magie primitive et la mythologie orientale » de Staline, pour conclure : « Le stalinisme est un phénomène complexe qui demande à être examiné sous plusieurs angles. Mais lorsqu'il est étudié (sic) sous celui que nous avons choisi, il nous apparaît comme issu d'un croisement du marxisme et de la magie primitive » (p. 49). Cette « étude » extraordinaire a été faite d'après une source unique, celle du faux « Boudou Svanidzé » fabulé par Bessedovski, auteur du *Journal* de Litvinov, des révélations abracadabrantes sur Kapitza et autres chefs-d'œuvre classés de longue date.

Un marxisme rudimentaire et vulgaire sert de troisième moyen à Deutscher pour expliquer les affaires soviétiques. A vrai dire, ce n'est même pas du marxisme vulgaire ; c'est simplement l'emploi de quelques formules dont deux reviennent constamment. L'une consiste à découvrir des « forces politiques et économiques » de la société soviétique, et l'autre à invoquer le mythe de l'Histoire (avec majuscule) pour expliquer n'importe quoi. Voici ce que cela donne pour Lénine, pour Staline et pour les successeurs :

« Lénine est mort à un moment où l'Histoire l'avait dépassé » (p. 25). Il serait tout autant révélateur, d'un point de vue scientifique ou historique, de dire que Lénine est mort au moment où Dieu a voulu son âme.

« La tendance de l'époque a trouvé en Staline son « organe ». Si ce n'avait été Staline, c'aurait pu être un autre » (p. 39). Deutscher n'explique pourtant pas si un autre aurait dû également

exterminer des centaines de milliers de paysans, jeter dans des camps de concentration plusieurs millions d'hommes, perpétrer le crime de génocide sur des peuples entiers comme les Baltes, les Tchétchènes-Ingouches ou les Allemands de la Volga, assassiner sans merci des milliers non seulement de ses adversaires, mais aussi de ses complices, auxiliaires et serviteurs, conclure le pacte avec Hitler, ordonner la tuerie de Katyn...

La même formule de Deutscher sert pour les héritiers de Staline : « *Aucune des dispositions par lesquelles Staline avait cru assurer sa succession n'a donc été respectée. L'Histoire a suivi son cours sans se soucier des dernières volontés du grand dictateur* » (*L'Express*, 12 février 1955). La première phrase comporte plus qu'une grave erreur en admettant que Staline eût réglé au préalable la question de son héritage (car l'histoire — sans majuscule — laisse entendre que ce sont plutôt ses héritiers qui ont pris les dispositions nécessaires à sa disparition). Quant à la deuxième phrase, elle ne signifie strictement rien.

Tel est « le plus grand spécialiste des questions soviétiques » selon les plus grands organes de la presse française et même selon *Paris-Press* dont l'anticommunisme ne fait pourtant aucun doute.

**

Les élucubrations et les tromperies de Deutscher ne mériteraient aucun intérêt si elles ne servaient pas systématiquement un objectif précis : faire apparaître le communisme comme moins dangereux, moins odieux et moins nocif qu'il ne l'est.

Les marxistes aiment souvent employer, en analysant un phénomène sociologique, la formule : *Ce n'est pas par hasard que...* En la reprenant, on pourrait conclure : ce n'est pas par hasard que tous les soviétophiles accueillent Deutscher à bras ouverts, et que les communistes s'abstiennent de le contredire, observant à son égard un silence systématique, sinon complaisant.

BRANKO LAZITCH.

LES ÉVÉNEMENTS D'ALGÉRIE

Le journal clandestin du F. L. N.

LE Front de Libération Nationale (F.L.N.) publie un organe clandestin. Le numéro 3 de ce journal qui nous est parvenu, offre, à plus d'un titre, quelques sujets de réflexion. On trouve, en particulier, dans ce numéro :

1° De nombreuses attaques contre Messali Hadj et le M.N.A.

2° Une interview d'un responsable du F.L.N., publiée par ailleurs dans *L'Algérie hors la loi*, de Francis et Colette Jeanson. (Cette interview apporte un certain nombre de corrections à celle qui fut accordée à Robert Barrat, de *France-Observateur*.)

3° Une analyse évidemment très favorable du livre *L'Algérie hors la loi*.

4° Des attaques contre *Combat* en raison de sa position sur la question algérienne.

5° L'analyse de la situation au Maroc et en Tunisie.

6° Des communiqués militaires.

De l'ensemble de ces textes, nous ne voulons retenir que quelques points essentiels. En particulier ceux qui concernent les conditions de négociations avec la France, la position du F.L.N. par rapport aux mouvements du Maroc et de Tunisie, enfin, sa position à l'égard des communistes et l'influence que ceux-ci sont susceptibles d'exercer au sein du F.L.N.

Les conditions d'une négociation

Pour tous ceux qui conservent des illusions sur les possibilités de trouver des interlocuteurs valables (et compréhensifs!) au sein du F.L.N., il suffira de leur indiquer la réponse faite par le responsable du F.L.N. à Francis et Colette Jeanson :

Première question : — « *Le sergent Oumrane et le commissaire politique du maquis kabyle ont-ils réellement exposé à M. Robert Barrat la doctrine du Front de Libération Nationale?* »

— *Oui, j'ai vu ce commissaire politique hier et je sais exactement ce qu'il a dit. C'est exact-*

tement la ligne officielle du F.L.N., sauf quelques points rajoutés par M. Barrat lui-même. Nous comptons d'ailleurs envoyer une mise au point à France-Observateur... »

« *...3. Mais surtout le point important. A la question : « A quelles conditions déposeriez-vous les armes? », nous avons répondu : « A aucune condition ». C'est pour nous une question de principe. Nous ne pouvons rendre les armes qu'à un gouvernement algérien... Nous ne pourrions déposer les armes que (...sourire...) si l'armée française était désarmée en même temps. »*

Il n'est évidemment pas indispensable de commenter ce texte, qui est assez explicite.

Solidarité avec le peuple marocain et le peuple tunisien

L'article consacré à cette question porte le titre significatif de « *Le Magreb indivisible* ». Non seulement on y souligne toutes les manifestations du Maroc et de Tunisie qui indiquent un refus de collaboration avec la France, mais on y insiste beaucoup sur le thème de la fédération nord-africaine.

« *Les buts de la négociation, Allah El Fassi les a définis sans équivoque en déclarant au préalable qu'il ne comprenait pas le mot « interdépendance » et ne consentirait qu'à une seule solution; l'indépendance véritable, une assemblée constituante et l'Union complète de l'Afrique du Nord. Voilà qui est clair et net et qui rejoint la récente déclaration du Front de libération nationale : « Il n'est pas question d'une solution pour chacun des trois pays Maroc-Algérie-Tunisie, mais il y a désormais un problème nord-africain qui exige une solution nord-africaine. » Les faits le confirment chaque jour. Rien de ce qui se passe dans l'un des trois pays du Magreb ne laisse les deux autres indifférents et l'illusion ne paie pas éternellement. »*

L'idée d'une fédération nord-africaine, l'idée d'une cause commune des trois peuples du Magreb contre la France porte la marque du Caire.

Elle indique que le F.L.N. est un organisme inféodé au gouvernement égyptien, et qui, au delà de l'indépendance algérienne, poursuit les buts impérialistes du général Nasser.

Le F.L.N. et les communistes

Les deux premiers points ne font que confirmer des choses que l'on savait déjà. Il est plus intéressant d'examiner de près les relations entre le F.L.N. et le parti communiste, et surtout de déceler comment certaines influences communistes cheminent déjà dans les rangs du F.L.N.

On notera d'abord que la structure du F.L.N. est copiée, en grande partie, sur les structures politico-militaires des partis communistes en temps de guerre civile. On y accorde un soin particulier à la formation idéologique et celle-ci précède l'enrôlement dans les forces armées. C'est ce qui résulte de l'interview accordée à Francis et Colette Jeanson :

« R. Un élément n'est recruté dans l'armée de libération nationale qu'après avoir milité au sein du Front. Dans le Front, il milite sur le plan politique. Dans les cellules, les responsables lui expliquent la raison d'être et le but du Front, le préparent à son rôle futur de guérilla... Le stage de formation politique varie selon les capacités de l'individu. Lorsque son responsable le juge mûr, le militant passe à l'armée de libération... Depuis le début de novembre, les organisations (Front et Armée de Libération) sont distinctes, quoique ayant des rapports constants et quotidiens à tous les échelons. A la tête se trouve un organisme politique à direction collective. Un chef militaire est responsable de chaque zone, il dirige les différents groupes armés. A chaque groupe se trouve attaché un commissaire politique adjoint subordonné au chef militaire. Un commissaire politique assiste également le chef de zone... »

On peut noter non seulement l'identité de structure (avec cette réserve, toutefois, que le commissaire politique est ici subordonné au chef militaire) mais également celle du vocabulaire : cellule, responsable, commissaire politique, etc.

Quel est le caractère de la formation idéologique donnée aux militants ? Il est intéressant de voir que celle-ci est d'ordre exclusivement national. Elle n'aborde pas le problème social, mais pas davantage le problème religieux.

« La formation politique est uniquement axée sur l'idéologie nationale. Nous sommes avant tout des Algériens. Bien sûr, l'Islam ne peut pas s'épanouir sous le colonialisme. Pour certains, ce peut être une raison de plus d'agir. Mais nous ne demandons pas à nos éléments s'ils sont musulmans. Nous avons peut-être des athées. Nous accepterions des israélites, des catholiques, des protestants, pourvu qu'ils acceptent le programme du Front. »

Un autre passage de l'interview revient sur le caractère strictement national du mouvement :

— Septième question : « Dans la formation politique de vos hommes, vous inspirez-vous d'autres expériences ? »

— Nous reprenons dans l'histoire de l'Algérie quelques exemples, comme celui du cheik El Haddad, en 1871. Pour nous, c'est un patriote, un nationaliste, avant d'être un homme religieux. Sa foi a sans doute soutenu son patriotisme, mais avant tout, c'est un Algérien, et c'est ce que nous retenons de lui.

— Et l'expérience des révolutions asiatiques ?

— Jusqu'à ce jour, nous ne nous sommes pas inspirés des méthodes du Viet Minh. »

On peut retenir de ce passage la volonté évi-

dente de faire reculer l'aspect religieux par rapport au facteur national. Cette laïcisation du problème algérien peut s'expliquer par bien des raisons : nécessité de réaliser l'union la plus large possible ; développement dans le monde entier du nationalisme. Mais on peut noter combien cette attitude favorise (si rien ne prouve qu'elle soit inspirée par eux) les infiltrations communistes. En effet, le F.L.N., en faisant délibérément abstraction du problème religieux, en le mettant entre parenthèses, lève une barrière à l'intrusion du communisme. Ce Front est essentiellement laïc, se veut laïc et correspond exactement aux bases du « Front national » définies par le parti communiste, par exemple pendant l'occupation.

Il est vrai que le problème social est, lui aussi, laissé de côté. Mais cela ne peut gêner beaucoup les communistes, qui ont l'habitude de sérier les questions et de procéder par étapes « dialectiques ». Au reste, l'attitude du F.L.N. pour l'avenir reste en suspens, comme le prouve la réponse : « Jusqu'à ce jour, nous ne nous sommes pas inspirés des méthodes du Viet Minh »...

On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure, d'ores et déjà, le noyautage communiste n'a pas commencé au sein du F.L.N. Sans doute, le numéro de ce journal révèle-t-il que le F.L.N. reste hostile au parti communiste et conserve en tout cas à son égard une grande méfiance. C'est ainsi qu'une note dénonce, sous le titre « Une escroquerie », l'attitude du parti communiste qui invite les Français à voter. De même, dans l'interview dont nous parlons plus haut, il est spécifié que « les communistes ne participent pas en tant que parti à la lutte de libération. Si un communiste veut entrer au Front de libération, comme tout militant politique il faudra qu'il démissionne de son parti et adhère au programme du Front ».

Toutefois, on peut voir que cette dernière phrase admet l'entrée à titre individuel des communistes dans le F.L.N. C'est ouvrir la porte à bien des infiltrations — opération dans laquelle les communistes sont passés maîtres. Il convient d'ailleurs de rappeler, à ce propos, que, dès 1952, Feix donnait comme consigne aux communistes de noyauter les organisations nationalistes tunisiennes qui se préparaient aux actions armées. On peut penser que la même consigne a déjà été appliquée en Algérie et que peut-être, dès maintenant, des communistes camouflés ont pénétré dans l'appareil directeur du F.L.N., la clandestinité favorisant le travail des crypto-communistes.

Quelques indices permettent de confirmer cette impression. L'interview dont nous avons cité plusieurs passages pourrait très bien avoir été accordée par un communiste camouflé. Le vocabulaire, tout autant que la façon d'aborder les problèmes, ne sont nullement incompatibles avec le langage que peut tenir un communiste, compte tenu du fait que celui-ci est obligé, de par sa situation, de dissimuler un certain nombre de choses. On notera qu'au nombre des rectifications effectuées par le « responsable » à l'interview donnée à France-Observateur en la personne de Barrat, l'une d'elles concerne le parti communiste :

2. « En parlant des communistes, nous n'avons pas dit que les « permanents » étaient « appointés » par le P.C. français. De même, il n'a pas été question du Viet Nam pendant l'entretien. »

Cette rectification favorable aux communistes est étrange. Car, enfin, un nationaliste algérien ne peut ignorer que c'est le P.C. français qui finance le P.C. algérien. Tout se passe comme si on voulait ménager les communistes algériens, et en particulier les laver du soupçon d'être une organisation aux ordres d'un parti étranger et

financée par lui — principal grief des nationalistes à l'égard des communistes algériens.

Le souci de ménager les communistes indique-t-il une intention de réserver l'avenir? On peut le croire quand on oppose la prudence et la réserve avec lesquelles on traite le P.C.A. et la violence des attaques contre Messali Hadj.

Dans le même numéro, on trouve effectivement un article intitulé « *Messali a trahi la cause du peuple algérien* ». Or, il est pour le moins curieux de constater que cet article ne peut avoir été rédigé que par un homme qui a reçu une formation communiste. Le style tout aussi bien que la nature des accusations portées contre Messali relèvent de la rhétorique propre aux communistes dans ces sortes d'affaires. Voici un passage caractéristique :

« *Quiconque adopte une autre activité, trahit en dernière analyse la cause sacrée de notre peuple. C'est le cas de Messali. Ayant tout perdu en Algérie, il essaie désespérément en France d'opposer au F.L.N. son soi-disant M.N.A., ramassis d'aventuriers, de déchets du M.T.L.D. et aussi de flics qui tentent d'entraîner une masse de militants sans doute sincères, trompés par une propagande mensongère dont le grand stratège demeure le nommé Lambert, dirigeant d'une fraction trotskiste, agent provocateur qui répend contre nous tous les ragots policiers... Le même Lambert, qui n'a pas hésité à fabriquer un faux tract (la D.S.T. a utilisé le même procédé à Alger) et à le reproduire en nous l'imputant dans ce torchon intitulé — ô ironie! — La Vérité, organe plus messaliste que trotskiste sans doute pour la raison bien simple qu'il est essentiellement financé par Messali... » , etc.*

L'acharnement montré, dans ces lignes, à dénoncer le « trotskisme », l'amalgame entre trotskistes, messalistes et policiers est typiquement communiste et ce passage aurait pu être publié tel quel dans n'importe quel journal communiste. Cela ne signifie pas nécessairement que le rédacteur de ces lignes soit un crypto-communiste mais, du moins, il a incontestablement reçu une formation communiste dont il reste imprégné.

De ces quelques indices, on ne saurait tirer de conclusion formelle sur le noyautage du F.L.N. Mais les faits que nous avons signalés méritent de retenir l'attention. On doit, en particulier, se souvenir que le F.L.N. résulte de l'éclatement du M.T.L.D. de Messali Hadj. Cette crise n'a pu que

faciliter l'entrée d'agents communistes parmi ses dirigeants.

Rappelons par ailleurs que l'arrestation du communiste algérien Mohammed Guerrouf permit d'établir que, déjà à l'époque où il était encore dans la légalité, le P.C. algérien avait établi des contacts avec les rebelles.

Enfin, comme le F.L.N. est inféodé au Caire et que les agents soviétiques sont de plus en plus nombreux en Egypte, on voit que les communistes ont des possibilités assez vastes pour exercer leur influence au sein du F.L.N.

ROLAND VARAIGNE.

N.D.R.L. — L'article de notre collaborateur était déjà sous presse, quand nous avons eu connaissance du numéro 8 de *Liberté*, organe clandestin du Parti Communiste algérien. L'éditorial de ce numéro traite précisément des rapports entre les communistes et le F.L.N. On verra, par les extraits que nous donnons ci-dessous, que l'activité du P.C.A. à l'égard du F.L.N. confirme sur plusieurs points les remarques faites dans l'article que nous publions :

« *Nous enregistrons avec plaisir le caractère sain et la maturité politique de son orientation nationale (du F.L.N.), telle qu'elle ressort notamment de ce passage extrait de la réponse faite par un dirigeant du F.L.N., à F. Jeanson et reproduite dans l'organe du F.L.N. : « la formation politique au sein du Front est uniquement axée sur l'idéologie nationale ; nous sommes avant tout des Algériens. Bien sûr, l'Islam, etc. »*

« *... Sur de nombreux autres points, les positions du F.L.N. sont identiques aux nôtres : sur nos alliés naturels, sur le danger des mouvements trotskistes dans le mouvement national, sur les rapports égaux en droits et en devoirs entre citoyens algériens musulmans et européens...*

« *Il faut ajouter qu'au sein de l'armée de libération dirigée par le F.L.N., combattent côte à côte des patriotes de toutes tendances politiques. Dès le 1^{er} novembre 1954, de nombreux militants communistes de l'Aurès ou du Sud Constantinois ont rejoint les premiers maquis qui correspondaient à de larges mouvements de masses. Des dirigeants communistes musulmans et européens qui ont milité au sein du comité central du P.C.A., s'y trouvent.*

« *Notre parti fut dissous. Et il n'y a que certains dirigeants messalistes, conseillés par les trotskistes pour oser prétendre que cette dissolution, nous l'avions demandée à Edgar Faure...*

« *Nous regrettons aussi le passage d'une interview accordée à R. Barrat par deux dirigeants de Kabylie du Front, interview dans laquelle notre parti est attaqué. Nous devons à la vérité d'ajouter que cette attaque injustifiée a été atténuée par une mise au point du F.L.N. »*

Comment les communistes malais coexistent

PARTOUT la propagande communiste oppose à propos du Sud-Est asiatique les chefs d'Etat de tendance neutraliste, comme Nehru ou U Nu, à ceux qui restent liés à l'Occident, comme Diem ou Pibul Songgram, premier ministre de Siam. Les méthodes de politique extérieure de ces dirigeants sud-asiatiques n'ont pas grand-chose de commun, mais leurs objectifs sont analogues : tous deux veulent empêcher leur pays d'être soviétisé, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur par l'action subversive du P.C. Les mesures anticommunistes ne sont guère moins sévères chez le neutraliste U Nu que chez Diem, « valet de l'impérialisme américain », et l'hostilité de Nehru à l'égard des communistes indiens égale celle de Pibul Songgram envers les communistes du Siam.

La situation en Malaisie est longtemps restée spécifique en ce sens que le pays n'était pas de-

venu, comme ses voisins, indépendant de l'ancien Empire britannique. Tout récemment, en l'espace de deux semaines, la Malaisie a eu à résoudre deux problèmes politiques fondamentaux : la subversion armée communiste et l'octroi de l'indépendance par le gouvernement britannique.

Rupture des négociations avec les communistes

En 1948, conformément à la directive générale donnée aux communistes du Sud-Est asiatique, les communistes de Malaisie déclenchèrent à leur tour une insurrection armée. Alors qu'en Inde ou en Indonésie la tentative fut rapidement étouffée et qu'en Birmanie, après des succès initiaux, le danger diminua, en Malaisie la guérilla communiste sévit depuis déjà sept ans. Les commu-

nistes armés, en majorité d'origine chinoise comme leur chef Ching Peng, ne sont guère plus de 3.000, mais la population de la Malaisie provient elle aussi de Chine pour près de 50 %, et l'insurrection communiste constitue un danger permanent à la fois pour tous les habitants et pour le fonctionnement normal de l'Etat dans de nombreuses régions.

La nouvelle ligne de Moscou, visant à substituer une action politique légale à l'ancienne tactique d'action armée, a dû être prescrite jusqu'au fond de la jungle aux communistes malais. Après le voyage de Khrouchtchev et de Boulganine en Inde et en Birmanie, les communistes birmans, toujours hors la loi, offrirent la réconciliation à U Nu, et les communistes de Malaisie suivirent cet exemple.

Le 21 décembre 1955 se réunit le Comité central du Parti communiste de Malaisie pour discuter « de la fin de la guerre en Malaisie et de la garantie de la paix par la voie de négociations pacifiques ». Le manifeste issu de cette réunion communiste fixait les conditions communistes : après avoir passé sous silence l'insurrection communiste de 1948, la présentant comme conséquence de la proclamation de l'état d'urgence, alors qu'elle en était la cause, le manifeste déclarait : « Nous sommes prêts à nous entendre sur la conclusion d'un accord d'armistice. Mais il est indispensable d'indiquer qu'il ne serait pas raisonnable, qu'il ne serait pas pratiquement réalisable, qu'une partie impose l'armistice à l'autre partie, et cela ne donnerait aucun résultat. »

Les huit conditions de l'armistice prévoyaient entre autres la réforme du régime politique, l'élection d'une Assemblée constituante et la formation d'un gouvernement dans le plus bref délai possible. Or, ces élections ont précisément eu lieu récemment en Malaisie et abouti à la formation de l'actuel gouvernement Tengku Abdul Rahman; ce que réclamaient les communistes, c'était donc l'abandon complet des résultats déjà acquis. La condition suivante stipulait que « tous les partis politiques, les syndicats et associations de Malaisie doivent jouir de la pleine légalité », en outre de quoi tous les habitants de la Malaisie devaient obtenir sans difficulté la citoyenneté malaise. Cette condition signifiait non seulement l'absolution donnée au P.C. pour tous ses crimes passés, mais aussi l'octroi de la citoyenneté malaise aux Chinois d'où résulterait une augmentation des effectifs communistes dans le collège électoral.

Après l'énumération d'autres conditions du même genre, le Comité central précisait, pour éviter tout malentendu éventuel, le but de l'action communiste : « Les communistes n'ont jamais dissimulé que l'objectif le plus lointain qu'ils se proposent d'atteindre est d'instaurer la démocratie populaire. » Par conséquent, au moment même où le P.C. réclamait du régime actuel toute liberté d'action, il avouait ne souhaiter qu'une chose : sa destruction, et il invitait en quelque sorte le régime à participer à sa propre démolition.

Les négociations s'engagèrent le 28 décembre 1955 à Baling, une trêve de deux jours ayant été décidée. Chin Peng, chef communiste, était accompagné de deux de ses collaborateurs et la Malaisie avait pour représentants Tengku Abdul Rahman, premier ministre de la Fédération de Malaisie, et David Marshall, premier ministre de Singapour. La première condition posée par Chin Peng était la reconnaissance du P.C. au même titre que tous les autres partis politiques légaux. Les représentants de la Malaisie et de Singapour

refusèrent catégoriquement et réclamèrent la dissolution du P.C. La deuxième condition posée par Chin Peng était le droit pour tous les rebelles communistes à adhérer à un parti politique et à y militer, une fois les armes déposées. Le premier ministre de Malaisie répliqua que tout terroriste devrait être traduit devant une commission d'enquête pour prouver sa loyauté à l'égard de la Malaisie et pour renier le communisme, avant de pouvoir jouir de ses droits politiques et civiques.

Les pourparlers aboutirent donc bientôt à une impasse et furent rompus. Après deux jours de trêve, les troupes malaises déclenchèrent de nouvelles opérations contre les rebelles communistes. Pour la première fois intervinrent des troupes australiennes, stationnées en Malaisie en vertu du pacte du Sud-Est asiatique (S.E.A.T.O.) : environ 1.000 obus furent tirés par l'artillerie sur une forêt qui abritait environ 100 rebelles, après quoi l'aviation britannique entra en action.

Dès la rupture des négociations, les communistes malais rejetèrent, comme d'habitude, toute la responsabilité sur les « colonialistes », couverts par l'autorité la plus compétente, l'organe du P.C. de Chine, *Quotidien du Peuple*, qui écrivit le 8 janvier que « l'accord n'a pas été réalisé par la seule faute des colonialistes britanniques ». Le même article témoignait de la solidarité chinoise dans cette lutte contre « l'impérialisme britannique » et approuvait les huit conditions d'armistice proposées par le P.C. de Malaisie, comme « un marxisme en pratique ». Les négociateurs malais ont vraisemblablement jugé de la même manière ces conditions et, décidés à ne pas accepter « le marxisme en pratique », les ont rejetées catégoriquement.

L'indépendance de la Malaisie

Deux semaines après l'échec des pourparlers, Tengku Abdul Rahman se rendit à Londres pour négocier l'indépendance de son pays. Après avoir prouvé à Chin Peng qu'il ne voulait pas du « marxisme en pratique », il devait dire aux Anglais que le temps était venu pour eux d'admettre la nouvelle situation de la Malaisie, et avant tout de ne plus la considérer comme une simple colonie.

La conférence dura trois semaines, au terme desquelles fut publié un communiqué annonçant qu'avant le mois d'août 1957, la plus importante colonie asiatique de l'Angleterre serait devenue indépendante. Désormais, la Malaisie sera donc autonome quant au contrôle de ses finances, de sa défense nationale et de sa sécurité intérieure. Mais les Anglais vont continuer à coopérer avec l'Etat de Malaisie : des officiers britanniques encadreront les troupes malaises, d'anciens hauts fonctionnaires seront conseillers du gouvernement, le pays restera dans la zone sterling et signera avec l'Angleterre un traité de défense.

A la clôture des négociations, Tengku Abdul Rahman a souligné que leur succès aurait un effet heureux dans la lutte contre le terrorisme communiste. Le pays étant devenu indépendant, la démagogie communiste sera maintenant privée d'un de ses principaux arguments, et le nationalisme pourra plus facilement stigmatiser le mouvement communiste comme l'ennemi de l'indépendance nationale. Le premier ministre a même envisagé une mobilisation partielle pour mettre fin au terrorisme communiste; il prendrait la direction des opérations dans la jungle.

Quant aux communistes, ils continuent de juger le premier ministre de Malaisie comme une « marionnette britannique » et l'indépendance prochaine du pays comme un simple bluff.